

ESCRITURA CREATIVA

Vol 4, No. 1, 2023
(Enero-Junio)

REDIB

MIAR

ROAD

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>

revistaescrituracreativa@gmail.com

Escritura
creativa

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Escriba. Escuela de Escritores

AUTORIDADES

Crisálida V. Villegas G.

Presidente - Directora

Yanet M. García P.

Vicepresidente

Rosa B. Pérez O.

Secretaria

REVISTA *Escritura Creativa*

Nohelia Y. Alfonzo V. (UNES, Venezuela)

Directora

Crisálida V. Villegas G. (UBA, Venezuela)

Editora

COMITÉ EDITORIAL

Luisa A. García (UNERG, Venezuela)

Sandra E. Salazar V. (Alianza Francesa, EEUU)

Rosy C. León (Redit, Chile)

René A. Orozco R. (UBV, Venezuela)

Ibaldo E. Fandiño G. (Universidad del Atlántico, Colombia)

PORTADA

Nohelia Y. Alfonzo V.

DIAGRAMACIÓN Y COMPILACIÓN

Nohelia Y. Alfonzo V.

FORMATO ELECTRÓNICO

Zahira F. Silano

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

REVISTA ESCRITURA CREATIVA
Volumen 4, Número 1, Año 2023
(Enero – Junio)
Maracay- Escriba Escuela de Escritores

Fecha de Aceptación: enero, 2023

Fecha de Publicación: abril, 2023

Es una publicación correspondiente a la serie de libros y revistas arbitrados de la Editorial **ESCRIBA**, que tiene como propósito divulgar las producciones escritas realizadas por los profesores y participantes durante los procesos de formación en la Escuela de Escritores es una publicación semestral, arbitrada por el sistema doble ciego, el cual asegura la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad de los árbitros.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ÍNDICE

	pp.
BREVE HISTORIA DE ESCRIBA Y SU REVISTA A MODO DE EDITORIAL Nohelia Yaneth Alfonso Villegas	<u>5</u>
ARTÍCULOS	
¿QUÉ ES LA NOVELA FILOSÓFICA CRÍTICA-TRANSCOMPLEJA? Ibaldo Elías Fandiño Gámez (Colombia)	<u>9</u>
PECADO Ana Gabriela Banquez Maturana (Colombia)	<u>30</u>
MICHEL DE MONTAIGNE: ENSAYISTA DEL RENACIMIENTO Rosy Carolina León de Valero (Chile)	<u>31</u>
BATALLA SILENCIOSA Ana Gabriela Banquez Maturana (Colombia)	<u>44</u>
EL TERROR: GÉNERO DE ENSEÑANZA EN LA LITERATURA Jenny Andrea Torres Peña (Colombia)	<u>45</u>
¡SOLEDAD! Ana Gabriela Banquez Maturana (Colombia)	<u>56</u>
ASUNTOS Y TRASUNTOS ERÓTICOS SEXUALES POÉTICAS CORPORALES Y TEXTUALES María de los Ángeles Ramoni Colón (Venezuela) Leonardo Ernesto Atencio Castellano	<u>57</u>
MOVIMIENTO LENGUAJE CLARO EN LA GESTIÓN PÚBLICA Lourdes Meza Ruiz (Argentina)	<u>77</u>
ACTITUD Y AUTOPERCEPCIÓN ANTE LA ESCRITURA DE UNA HISTORIA CLÍNICA Zahira Felicidad Silano Higuera (Venezuela) Karlimar Duneska Infante Quirpa	<u>89</u>
MISCELÁNEAS	
RELATOS CORTOS Ana Gabriela Banquez Maturana (Colombia)	<u>100</u>
CARTA PARA UN PADRE AUSENTE Eyla Sarahi Barroeta Almedo (Argentina)	<u>110</u>
RESEÑAS DE LIBROS	
DE LA SOLEDAD A LA LOCURA: FREUD ESTÁ PRESENTE Marcela Navia Núñez (Colombia) Leonardo Di Mare Pareja	<u>113</u>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EDITORIAL

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Breve Historia de Escriba y su Revista Escritura Creativa

A MODO DE EDITORIAL

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas¹

Escriba. Escuela de Escritores es una comunidad de aprendizaje que surge en el año 2016, como un **proyecto de emprendimiento** relacionado con la escritura y la producción editorial, con un **nicho de mercado** conformado por los actores del ámbito universitario, en una primera etapa, para dar respuesta a la necesidad formar escritores noveles en el ámbito de pre y postgrado de la Universidad, así como de la comunidad nacional e internacional en general.

Ya en una segunda etapa más avanzada ha procurado mejorar la calidad de la producción escrita, así como incentivar la generación de un mayor volumen de publicaciones individuales y colaborativas; transformándose además en una comunidad de práctica en la cual se agrupa un conjunto de profesionales nacionales y extranjeros unidos por el interés común de propiciar el desarrollo de competencias técnicas en futuros escritores, que logren concientizar el deseo profundo de su ser al plasmar su pensamiento en una obra escrita.

Brindando además diversos servicios editoriales, tales como asesoría para la elaboración de libros individuales, colectivos u otro tipo de publicación, corrección conceptual, de estilo, diseño de portada, transformación de tesis en libros, trámites legales editoriales y publicación electrónica, entre otros relacionados.

Actualmente cuenta con varios Convenios Interinstitucionales Transnacionales: Universidad Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE), Corporación de Desarrollo Asesoramiento, Mejoramiento y Educación

¹ Postdoctora en Investigación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Abogada. Docente Universitaria UBA. Investigadora PEII "B".
noheliay@gmail.com. orcid.org/0000-0002-6041-9140

Permanente para América Latina y el Mundo (DAMEPAL), Instituto de Formación Profesional Yuj y más recientemente con la Librería y Papelería La Alegría, en el estado Carabobo en nuestro país.

Entre sus logros como red de aprendizaje ha dictado seis cohortes, de Diplomado el Arte de Escribir, Cursos de Redacción de Artículos Académicos y de Escritura Creativa, de manera virtual logrando así un mayor alcance, debido a su ubicuidad, contando con estudiantes tanto nacionales como extranjeros. Como fondo editorial ha desarrollado tres colecciones y seis series, más de 70 libros publicados, en la **serie Pesquisa e indagatoria** destacan: Esquema para Plantear Problemas, ¿Por qué Investigar?, y Poiesis Intelectual.

Serie educación y socio-tecnociencia, resaltan: Educación emancipadora, Educación en los nuevos tiempos y perspectiva transcompleja de la tecnociencia, sociedad y educación, Gerencia social universitaria y Praxis investigativa del profesor universitario.

Serie prácticas de salud colectiva, sobresalen: Plantas medicinales prácticas para la salud comunitaria, el Senderismo. Una Mirada distinta del uso del tiempo libre, desde el aula a las prácticas, Un final feliz: me curé de cáncer y hacia una nueva dimensión del discurso en enfermería.

Serie estudios culturales, distingue: Biografía ilustre libres pensadores de Venezuela José Antonio Márquez, Venezuela una sociedad sin memoria, el Encuentro con la radio; Pedro Mauricio González Brito ¡Adelante Maestro! arreglista, compositor, director musical y contrabajista, así como Mujer plateada.

Serie Literatura Cristiana, despuntan la Biblia como Manual de Vida, el Cristianismo Radical, La Ética como estilo de vida del cristiano y Dios te escogió para su grupo elite.

Serie Escribiendo desde la Cotidianidad, los más buscados, el Arte de escribir, El arte de hablar y escribir educadamente, los cuentos, Águila blanca, La montaña jardín y mundo de dragones, poesías Remembranzas, Recuerdos, poesías y palabras y Ambivalencias.

En el año 2020 nace la **Revista Electrónica Escritura Creativa**, sobre temas relacionados con la escritura, la cual para la fecha cuenta con cuatro volúmenes publicado y varias indexaciones.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

En este número en la sección de artículos: Desde Colombia, Ibaldo Elías Fandiño Gámez, presenta su visión acerca de lo que él denomina la novela filosófica crítica-transcompleja, seguidamente, desde Chile, Rosy Carolina León de Valero, escribe acerca de Michel de Montaigne: ensayista del renacimiento, desde Colombia, Jenny Andrea Torres Peña realiza un análisis acerca del terror como género de enseñanza en la literatura.

En tanto que, los venezolanos, María de los Ángeles Ramoni Colón y Leonardo Ernesto Atencio Castellano presentan un escrito titulado asuntos y trasuntos eróticos sexuales poéticas corporales y textuales; desde Chile Lourdes Meza Ruiz reflexiona acerca del Lenguaje claro como estructura lingüística efectiva en la gestión pública y como cierre de esta sección, las médicas venezolanas, Zahira Felicidad Silano Higuera y Karlimar Duneska Infante Quirpa, examinan la Actitud y autopercepción de los médicos residentes ante la escritura de una historia clínica.

En la sección misceláneas: Desde México, Nancy Alejandra Salazar Blanco nos comparte su cuento titulado Por la distancia; desde ese mismo país Ana Gabriela Banquez Maturana nos deleita con sus Relatos cortos; seguidamente, desde Venezuela Adolfo José Mendoza Escalona cautiva con su narrativa cuentística El Acantilado; seguidamente, Eyla Sarahi Barroeta Almedo comparte su manuscrito intitulado Carta para un padre ausente y finalmente, Marcela Navia Núñez y Leonardo Di Mare Pareja realizan una reseña de la novela de nombre De la soledad a la locura: Freud está presente.

Se trata de un número interesante, que sin duda conectara con los lectores, debido a la diversidad de temas y estilos, por lo que les invitó a fidelizarse con la revista, siguiendo, leyendo y citando sus artículos y que se animen a participar como autor en una próxima edición.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

¿QUÉ ES LA NOVELA FILOSÓFICA CRÍTICA- TRANSCOMPLEJA?

Ibaldo Elías Fandiño Gámez

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

¿QUÉ ES LA NOVELA FILOSÓFICA CRÍTICA-TRANSCOMPLEJA?

¿WHAT IS THE CRITICAL-TRANSCOMPLEX PHILOSOPHICAL NOVEL?

Ibaldo Elías Fandiño Gámez²

Resumen

El artículo tiene como objetivo describir la novela filosófica crítica transcompleja, con base a una revisión bibliográfica de diversos autores que han incursionado en la diversidad de pensamiento con posibilidades de uso en las novelas. Para concluir en una propuesta que el autor a denominado la novela filosófica crítica transcompleja, donde se puede ver cómo, mediante un proceso rizomático, es posible imbricar teorías educativas, filosóficas y narrativas, en un proceso de complementariedad, que pueda representar la trama de la vida y los problemas filosófico con mayor profundidad y amplitud.

Palabras clave: Crítica, Filosofía, Novela, Transcomplejidad.

Abstract

The article aims to describe the transcomplex critical philosophical novel, based on a bibliographic review of various authors who have ventured into the diversity of thought with possibilities of use in novels. To conclude in a proposal that the author has called the transcomplex critical philosophical novel, where it can be seen how, through a rhizomatic process, it is possible to interweave educational, philosophical and narrative theories, in a process of complementarity, which can represent the plot of the life and philosophical problems in greater depth and breadth.

Keywords: Criticism, Philosophy, Novel, Transcomplexity.

Introducción

Hablar de novela filosófica crítica-transcompleja es referirse a una nueva visión que intenta, a través de un proceso rizomático planteado por Deleuze y Guattari (1977) en su libro Mil mesetas, imbricar tres corrientes de pensamiento, a saber: la narrativa, la filosofía y la educación, a través de una integración vertical, en la que ninguna de las tendencias mencionadas predomina sobre la otra.

² Doctor en Educación. Rector de la Técnica Agropecuaria La Candelaria: Atlántico, Colombia. ibafan1969@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5725-849X>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Esta perspectiva inédita se plantea en el campo de la literatura, debido a que como novelista considero que, por medio de este género, se puede brindar un proceso formativo a través de la reflexión enmarcada dentro de una línea argumentativa inserta en un relato. Así, mediante el análisis mental de la lectura, el lector puede utilizar, simultáneamente, los pensamientos paradigmáticos y narrativos expuestos por el psicólogo Jerome Bruner (1988, 1990) en sus libros Realidad Mental y Mundos Posibles; así como Actos de Significado.

Pero también puede utilizar el pensamiento crítico y transcomplejo. De ahí que el objetivo del artículo de revisión es describir lo que he denominado la novela filosófica crítica-transcompleja, con base a una revisión documental de los autores representantes de las diversas corrientes de pensamiento planteadas. En correspondencia, se estructura en tres partes: Desde la novela clásica a la filosófica, la posibilidad de la diversidad de pensamiento en la novela y el pensamiento crítico transcomplejo en la novela filosófica, a manera de conclusión.

Desde la novela clásica a la filosófica

Para Viramontes (2016) la **novela** es una ficción literaria narrada en prosa, que puede contener datos históricos, y se caracteriza por ser un relato de carácter abierto, que contiene elementos diversos que lo tornan complejo. Conviene subrayar que esa libertad creativa hace que se puedan introducir variedad de elementos, tales como distintos personajes con diferentes historias, cambios en la forma de la voz narrativa y cruces variados en el tiempo en que sucede la trama. La novela se puede estructurar en tres elementos, como son:

-La acción, o sea, lo que sucede y en donde se narra, especialmente un conflicto, que va presentando distintos niveles hasta que alcanza a llegar a un punto (o varios) crítico(s), para finalmente resolverse durante el transcurso o en las postrimerías del relato. En esto se debe tener en cuenta el ritmo en que suceden las situaciones y el mantenimiento de la coherencia.

-Los personajes, con los que se debe buscar un vínculo emocional con el lector, para así lograr que éste se involucre en la lectura. De ahí la importancia de mantener un buen hilo conductor, el cual debe ser coherente a través del transcurso de la narración.

-El escenario, que está relacionado con el entorno físico y temporal en el que se desenvuelve la historia. Aquí es donde radica la conveniencia de lograr la creación de una creíble imagen mental en la cual situar a los personajes y sus acciones.

En relación con la novela, Beltrán Almería (2019) la define como un género literario en el que se narran sucesos ficticiales, ya sean basados en la realidad o la imaginación, mediante diversas técnicas narrativas, que permiten explorar distintas temáticas de carácter local o global, para el análisis de problemas sociales específicos, y cuya extensión puede ser variada. Lukács (2016) en su Teoría de la novela, la describe como la epopeya de una época para la cual no está ya sensiblemente, dada la totalidad extensiva de la vida, para la cual la inmanencia del sentido a la vida se ha hecho problema, pero que, sin embargo, conserva el espíritu que busca el temple de totalidad.

En el transcurso del siglo XX, la novela avanzó en la exploración de distintas aristas, entre estas, la profundización de los vínculos tradicionales con la realidad, a través de la forma y los imaginarios, incorporando elementos como el fluir de la conciencia, con la finalidad de incorporar el universo interior de los personajes incluidos en la trama.

A finales del siglo XX y a lo largo del presente siglo, la novela ha experimentado la transgresión de géneros, logrando fusionarse con la crónica, la poesía, el ensayo o los diarios personales, con el fin de rebasar la limitación en que se hallaba. Por consiguiente, se podría decir que la novela es un discurso que maneja dos dimensiones principales: la forma y el contenido, entendiendo por forma al recurso oral o escrito del lenguaje, o sea, el significante y al contenido, por el significado, es decir, aquello que se narra a través del recurso del lenguaje.

Por eso, se debe entender a la novela como un artificio discursivo dual, el cual ha producido dos corrientes teóricas: el formalismo y el sociologismo, que se basan en la forma estética o en el análisis interior de los personajes. Sin embargo, lo principal de la misma es que contenga tres elementos: la voz del narrador, el lugar en que se desenvuelve la trama y los personajes que hacen parte de esta, haciéndola un sitio de encuentro, que pone en contacto la imaginación del lector con el lenguaje oral o escrito.

La novela, dada su extensión, se divide en capítulos independientes, que se enlazan a través del tiempo y en estos se manejan acontecimientos, relaciones entre personajes, la psicología de los mismos y el entorno donde se desarrolla. De ahí que sea la mejor exponente a la hora de intentar retratar la complejidad de la vida. Así pues, un aspecto a destacar es que no pierde vigencia con el transcurrir del tiempo. En ese sentido, el autor busca que sus ideas, vivencias o deseos perduren con el pasar de los años, aunque también muchas veces pretende dar a conocer un aspecto crucial de la sociedad en que vive, así como sus costumbres o estilos de vida, ya sea personal o de un grupo social determinado.

Por lo tanto, la novela contiene un mundo narrativo propio, basado en una realidad imaginaria, que no siempre coincide con la que se vive, en el que ocurren sucesos y se presentan pensamientos salidos de la invención del autor y conlleva cierta carga emocional que se debe interpretar de manera figurada, no literal. La novela, como ya se mencionó anteriormente, hace posible narrar e hilar diversas historias, a través de la descripción y el diálogo, con distintos personajes y las interrelaciones que se producen entre ellos; por lo que éstos deben caracterizarse bien, tanto física como psicológicamente.

La mayoría de las veces, la novela se estructura a través de una introducción, que es el comienzo del relato, allí se da a conocer el tema y los personajes, así como la descripción de lo que se desarrollará más adelante; luego continúa con el clímax de la historia, en donde ocurren los hechos más relevantes, junto con los inconvenientes o dificultades que envuelven la trama; para, al

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

final, resolver el conflicto generado. Sin embargo, la estructura puede variar dependiendo del autor. Entre los elementos de la novela, destacan: Narrador, personajes, diálogos, argumentos, ambiente y temporalidad.

Narrador, que puede ser el protagonista, un testigo de la historia o alguien externo, que se conoce como narrador omnisciente.

Personajes, considerados como los componentes más importantes, de los cuales se destacan los protagonistas, sus aliados, los antagonistas o antihéroes, y los personajes circunstanciales.

Diálogos, que muchas veces se combinan con las descripciones, pero no es obligatorio. Su importancia radica en que en ellos se transcriben las conversaciones que se presentan entre los personajes.

Argumento, también conocido como la trama principal de la historia, y en él se desarrollan los acontecimientos o acciones realizadas por los protagonistas.

Ambiente, que es el sitio o contexto donde acontece la historia. El ambiente le da una idea al lector de dónde se encuentran los personajes.

Temporalidad, que se refiere a la época en donde sucede lo narrado.

Por eso, la novela es aquella obra literaria compuesta en prosa para relatar eventos que, parcial o totalmente, suceden en el terreno de la ficción. Se diferencia de los cuentos por su extensión, al ser más larga, tener narraciones entrelazadas y no ser necesariamente lineal. Dentro de la novela se suelen hallar subgéneros distintos, como: Aventura, policial, negra, romántica, picaresca, terror, psicológica, histórica y filosófica.

-La novela de aventuras, que cuenta un viaje o recorrido vital, en donde le suceden hechos emocionantes al personaje, quien, al retornar a su hogar, regresa distinto.

-La novela policial, en la que se busca aclarar un crimen, de ahí que en la trama estén involucrados detectives, policías o periodistas.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

-La novela negra, es aquella donde los eventos ocurren alrededor de un crimen, pero se desenvuelve en ambientes sórdidos y se tocan temas con alto contenido social. Se parece mucho al subgénero de novela anterior.

-La novela romántica, en la que los protagonistas se presentan en situaciones eróticas, pasionales o amorosas. Las historias se centran alrededor de las aventuras o desventuras amorosas, ardientes o sensuales.

-La novela picaresca, es aquella en la cual se relatan las vivencias de un protagonista astuto, y en la que se presenta de manera crítica la realidad social del momento y la moral de la comunidad en la que se desenvuelven los personajes.

-Novelas de terror, en la que ocurren eventos siniestros, aterradores o misteriosos producidos por engendros o entes sobrenaturales.

-Novelas psicológicas, que se internan en la mente de los protagonistas, para exponer sus cavilaciones, sentimientos y mundo interior.

-Novela histórica, que narra eventos sucedidos en el pasado, pero no implica que los hechos narrados sean verídicos. A pesar de basarse en datos históricos, los sucesos ocurridos y el desarrollo de las situaciones son ficticios. En caso de que se tengan en cuenta acontecimientos sucedidos, el argumento y los personajes deben ubicarse en un contexto histórico factible y desarrollar el relato con base en su creatividad.

-Novela filosófica, que busca generar reflexiones existenciales a través de un relato que las facilita.

En una novela, puede haber diferentes estructuras narrativas, por lo que no necesariamente debe tener divisiones, pues también es válido relatar por medio de distintos pasajes minúsculos. Pero lo principal es que su intención es “transmitir las percepciones y pensamientos del autor y atraer al lector mediante elementos que despierten su interés (el ambiente, el conflicto, el argumento). Esta transmisión se puede dar dentro de un ambiente físico, como por ejemplo una

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

casa, una ciudad, una montaña, un río; un ambiente social, en el que se incluyen las creencias, estilos de vida, tendencias de una sociedad o de una época o un ambiente emocional, en el que se muestran los estados de ánimo, las inquietudes, ansiedades y las pasiones que dominan a los personajes.

Como ya se dijo anteriormente, la **novela filosófica** busca generar reflexiones existenciales a través de un relato que las facilita, debido a que la filosofía es una disciplina de carácter académico que trabaja una serie de problemas teórico-prácticos, a través del uso y la invención de conceptos y otras herramientas interpretativas, críticas y trascendentales.

La importancia de la novela filosófica es que, por su intermedio se busca generar una reflexión acerca de los problemas creados por “el ser, la existencia, el conocimiento, el lenguaje, la moral, la vida, el arte, la verdad, la razón, la existencia de Dios, la mente, la política y la animalidad, entre otros. Por eso, la novela filosófica intenta, a través de esa reflexión metódica, articular el conocimiento y el ser, los modos de ver el mundo y los límites de la existencia, intentando con ello indagar sobre los fundamentos de la realidad y la existencia humana, a través de un análisis racional, para así comprender el ser.

Por eso, la novela filosófica se ocupa, mediante el pensamiento crítico, la reflexión, la interpretación y el ejercicio de la razón, de analizar un problema teórico planteado, ya que se realiza un razonamiento lógico sobre un concepto abstracto, en el que se trata de hallar la verdad, explicar las experiencias y la realidad; así como meditar sobre las causas y fines de la existencia.

En ese sentido, la novela filosófica engloba distintas áreas de estudio y se enfoca en el pensamiento crítico, con el fin de no dar por ciertas las verdades absolutas y encontrar respuestas lógicas, para que así el lector pueda comprender la realidad en que vive, pues busca impulsar el saber crítico. Dicho de otra manera, en la novela filosófica se analizan problemas fundamentales como la existencia y el ser, con el objeto de aplicar la ontología, la metafísica y el conocimiento, de ahí que utilice la epistemología, la gnoseología y la razón, aplicando la lógica y la moral, por lo que

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

no deja atrás la ética y la belleza, mediante el uso de la estética y el valor, de ahí que no se olvide de la axiología que está inscrita en la mente, utilizando el análisis fenomenológico y existencial del relato, a través del lenguaje como valor interpretativo; examinando, además, posturas religiosas, al estudiar algunos de sus postulados con relación a un tema.

Posibilidad de la diversidad de pensamiento en la novela

El autor Jerome Bruner, en sus libros citados asegura que el pensamiento paradigmático y narrativo son dos posibles modalidades del pensamiento. El funcionamiento cognitivo de cada una de estos proporciona su particular manera de construir la realidad. También afirma que ninguna puede prescindir de la otra, pues se corre el riesgo de dilapidar la holgura que abarca su pluralidad. A pesar de que estas dos formas de conocimiento son autónomas, tanto en su modo de funcionar como en los principios que las orientan, son imprescindibles mantenerlas unidas para alcanzar una comprensión global de la idea a estudiar. Pero también se puede incorporar el pensamiento crítico y transcomplejo, que es la propuesta del artículo.

El pensamiento paradigmático o lógico-científico, busca convertirse en un método formal de descripción y explicación para analizar cualquier problema que se presenta en la vida. A su vez, el pensamiento narrativo se centra en contar historias que van elaborando un significado en el que lo narrado, contrastado con lo vivido por el lector, adquiere un sentido. Así, por medio de la narración, se construye un significado, a través de la constante actualización de la propia historia, al compararla con el argumento narrativo.

Cada uno de esos pensamientos tiene su particular modalidad de abstracción. En el caso paradigmático, hay más interés en los atributos conceptuales planetarios o sistémicos; y en el pensamiento narrativo se enfoca mayormente en lo particular, especialmente en lo que tiene que ver con las acciones e intenciones humanas y del ser, junto con los acontecimientos y consecuencias que éstas generan.

Aunque referir historias es totalmente opuesto al pensamiento paradigmático, debido a que éstas nacen de lo absolutamente particular, de lo imprevisto, extraño, sorprendente, inverosímil o inaudito, de acontecimientos que se alejan completamente de lo dispuesto, pues son situaciones que no deberían suceder y pasan, el pensamiento paradigmático vendría a ser un complemento, un polo a tierra, de ese universo imaginativo que no sigue una lógica lineal, sino analógica y con matices emotivos.

De esta manera, el pensamiento paradigmático podría considerarse como el pensamiento lógico-matemático, por lo cual se le asemejaría mucho al pensamiento computacional, que procura resolver problemas prácticos por medio de la abstracción y la aplicación del análisis riguroso y la lógica formal, para así instituir principios generales por medio de conceptos universales, basados en la verdad. Es el mismo pensamiento racional y científico, que busca revelar los motivos que generan los fenómenos en un mundo que se presume objetivo. Con este modo de pensar, se pretende ofrecer una interpretación sencilla y ecuánime con relación a unos eventos. Por consiguiente, en esta forma de razonar, se usa mucho la categorización, por medio de un lenguaje que procura evitar la contradicción a través de la coherencia dada por los vínculos sensatos y las relaciones verificables.

Así pues, el pensamiento paradigmático es la palabra de las ciencias, porque se mantiene en el extremo del estilo emocional, cual, si se hiciera una exposición, representando un mundo objetivo que teóricamente es inmutable, libre de los efectos generados por los propósitos o apremios humanos. Por eso, la disertación científica no es interaccional, sino informativa, o sea, transaccional, debido a que expone la información, excluyendo cualquier expresión o elemento que haga posible edificar alguna clase de vínculo con el interlocutor, generando una compleja argumentación conceptual, por medio de cadenas de enunciados.

El pensamiento narrativo, en contraste con el pensamiento paradigmático que intenta hallar verdades nomológicas e invariables; emplea las peculiaridades de la experiencia, así como las

designios, turbaciones y actos humanos, para crear relatos en los que se entrelazan acontecimientos, aspectos mentales o eventos en los que el ser consciente interviene como un protagonista que se desenvuelve dentro de un argumento narrativo, cuya secuencia es temporal.

Así pues, para comprender a los personajes de esta trama, es indispensable conocer sus sentimientos, debido a que, de esta manera, el lector logra forjarse vínculos con la historia narrada. Por eso, sus principios no vienen dados por preceptos universales enunciados a través del lenguaje científico, sino que proceden de las designios individuales e irrepetibles que se conciben en el ser interior de las personas.

En otras palabras, las causas vienen dadas por los deseos y las pasiones que son expuestas de modo directo a través del relato, o sugeridas mediante los actos realizados por los protagonistas. Dicho de otra forma, en este pensamiento, interesa más la persona y sus situaciones, que cualquier otra cosa. Por consiguiente, el pensamiento narrativo se fundamenta en referir historias, que van edificando enunciados mediante los cuales las experiencias del lector adquieren un sentido, debido a que los relatos alcanzan una subjetividad dada por los significados que se elaboran durante la lectura de la trama, junto con el contexto, las acciones, intenciones y deseos humanos en los que se desarrolla.

Al contrario del pensamiento paradigmático que intenta definir y exponer pormenores lógicos, el pensamiento narrativo busca mantener la coherencia interna de la historia. En ese sentido, no pretende ser veraz, sino hallar la verosimilitud, o sea, que el argumento sea creíble. Al mismo tiempo, este pensamiento narrativo pone en marcha una competencia compleja de la mente: la posibilidad de colocarse en lugar de otro y de deducir estados intelectuales de otros sujetos mediante la interpretación de las manifestaciones expresadas.

Así, el aparato conceptual del que dispone el ser humano, proporciona el análisis, la comprensión y predicción de la conducta propia y ajena. En otras palabras, el pensamiento narrativo encauza la información de manera espontánea y natural; a diferencia del pensamiento

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

paradigmático que realiza un esfuerzo epistémico con los datos recibidos y se coloca en marcha cuando se requiere efectuar una comprobación lógica.

Pensamiento crítico. Freire (1970) en su libro “La pedagogía del oprimido” argumenta que, en la era actual, los seres humanos se han deshumanizado debido a que han recibido, durante su estancia en la escuela, una educación bancaria estimulada por la repetición y memorización vacía de contenidos, haciendo que el conocimiento se convierta en un instrumento de la opresión, pues mantiene una cultura del silencio. Esto da como resultado que el sujeto que aprende se termina convirtiendo en un objeto pasivo.

Por eso, Freire (1970, 1990, 1996) propone que las lecturas deben convertirse en agentes liberadoras a través de la reflexión que realiza la conciencia sobre sí misma, sobre el mundo y sus relaciones con éste, buscando la manera de transformar su pensamiento mediante la problematización, que fomenta una comprensión crítica de la realidad. Por lo tanto, la idea con la lectura es provocar curiosidad en el lector y hacerlo crítico, para que produzca conocimiento con ayuda de la narración.

Por su parte, Nussbaum (2010) señala que, en la lectura, se debe propender por una reflexión crítica, porque así se puede aprender a tener un criterio propio. También considera que se debe avivar la imaginación y buscar que el lector se ponga en los pies del otro, para así comprender el mundo a través de una mirada ajena y conocer sus sentimientos y deseos. Esta mirada ayuda a crear una conciencia ética, porque se entiende el punto de vista de los demás y no se intenta ejercer poder sobre ellos.

Pensamiento transcomplejo. Lima, Morín y Nicolescu (1994) consideran que, en cualquier narración, se debe tener en cuenta la transdisciplinariedad, porque el universo que se narra no puede verse fragmentado, sino que debe ser visto por medio de las diferentes disciplinas que lo abarcan, procurando hacer dialogar a las ciencias exactas con la experiencia interior, pues debe

reconocerse al lector como un ser globalizado, cuya patria principal es la tierra, por lo que es preciso que las narraciones se pongan en relación con la globalidad.

Nicolescu (1996), al igual que Nussbaum y Freire, consideran que se debe procurar, por intermedio de las lecturas, enseñar a cuestionar continuamente las certezas y creencias y mantener siempre la duda con respecto a los hechos, las imágenes, las representaciones y las formalizaciones. Para esto, es preciso que la lectura enseñe al lector a aprender a descubrir los condicionamientos que tiene, penetrar en sus convicciones, para saber qué hay en el fondo de su ser y mostrarle la discordancia que maneja entre su vida individual y la sociedad; ya que, partiendo de ahí, se puede ayudar a re-fundar el ser. Esa reconstrucción es una dimensión transpersonal, que involucra al sujeto religado con el objeto y el otro.

Por eso, en el caso de un texto, se debe analizar la labor que hizo el autor para redactarlo, investigar el contenido que estudió, para comprender su condicionamiento histórico-sociológico, y las razones que existen tras su escrito, para así reinventar, re-crear, reescribir y asumir una actitud crítica respecto del libro. De esta manera, a través del cuestionamiento, se confronta su realidad. Algo parecido sugiere Nussbaum (2010) cuando dice que se debe mejorar la forma de ver el mundo a través de los ojos del otro, porque el pensamiento crítico y la imaginación le dan sentido al entorno del lector, que debe sentirse parte del relato en el que está inmerso, generando así una interacción mutua y compleja.

Hay que decir también que Nussbaum (2010) sugiere cuestionar continuamente la historia, los principios económicos, las teorías de justicia social y la complejidad de las religiones; para que el lector aprenda a argumentar y analizar las premisas de otros, pues hay en la actualidad una crisis mundial dada por la incapacidad de pensar por sí mismos, comprender al otro o ejercer una crítica al statu quo, pues la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico han sido dejados a un lado en detrimento de las capacidades prácticas y utilitarias, debido a que el tecnicismo materialista considera irrelevantes a aquellas, generando así un descrédito de las mismas.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Por lo que se refiere a Lima, Morín y Nicolescu (1994) consideran que, para poder enfrentar la complejidad del mundo presente, es necesario que en las narraciones se planteen problemas planetarios, pues la tecnociencia actual está produciendo un oscurantismo, dado por la lógica eficientista, que produce un saber acumulativo continuo y un empobrecimiento paulatino constante. Así pues, se requiere entender que existen diferentes niveles de realidad y distintos niveles de percepción. Esto conduce a comprender los mitos y las religiones y a los que creen en ellos, debido a que la transdisciplinariedad, al fomentar un espíritu de apertura y tolerancia, permite la aceptación de otras culturas e ideas.

De esta manera, una escritura transdisciplinaria debe aprender a manejar un rigor argumentativo que tenga en cuenta todas las variables posibles; una apertura, para aprender a aceptar lo desconocido, inesperado e imprevisto y una tolerancia, para hacer valer el derecho a las ideas y verdades distintas. Este tipo de narrativa es necesario, porque la realidad reducida al sujeto, creó las sociedades tradicionales avasalladas por la modernidad; los sistemas totalitarios y la realidad reducida al tercero incluido, creó los fanatismos religiosos. Es preciso explorar los diferentes niveles de realidad por medio de los distintos niveles de percepción, con el fin de conocer el universo a través de un autoconocimiento del propio ser.

Adicional a esto, Nicolescu (1996) también considera que se debe integrar lo local con lo global y viceversa, religar los seres con las cosas y plantear temas planetarios, por lo que no se debe olvidar que lo sagrado constituye una parte esencial de la estructura de la conciencia, debido a que es necesario comprender todas las dimensiones del ser humano. Por lo tanto, las narraciones deben tender puentes entre los distintos saberes y las capacidades interiores, para así ayudar al lector a pensar por sí mismo, pues nada debe ser impuesto desde el exterior. Se hace imprescindible contribuir a potenciar la creatividad del lector y facilitarle el lograr un diálogo con el otro, por intermedio del texto. Esto último debe ser validado interiormente por él, para que, de esta manera,

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

aprenda que el otro es un reconocimiento de sí mismo. En pocas palabras, el lector, por este medio, aprende a entenderse a sí mismo, su propia cultura y sus convicciones.

Por el lado complejo, Morín (1999) considera que, en la lectura, se debe analizar el conocimiento del hombre, enseñar la condición perecedera y el manejo de las dudas, estudiar los problemas planetarios y ambientales, junto con la comprensión humana y la enseñanza de la ética. Para eso, Morín, Ciurana y Motta (2002) plantean el pensamiento complejo que, aplicado a la narrativa, incluye la lógica, el pensar y la imaginación, alejándose del pensamiento simplista, para, de este modo, asumir una criticidad que ayuda a conocer mejor la realidad, de ahí que trabaje en el terreno de las incertidumbres.

Por esta razón, en el texto, se debe propender por un relato que considere al mundo como una sola patria, teniendo en cuenta la crisis generada por el avance racional, instrumental y tecnológico que causa efectos dañinos en la humanidad y el medio ambiente; pues el estilo de producción y consumo sin fin generado por las transnacionales en la actualidad ha ocasionado la destrucción de las culturas y estilos de vida ancestrales. Es por esto que se debe interiorizar la libertad, la diversidad cultural, la igualdad, la fraternidad y la equidad, para que se potencie el desarrollo de la conciencia. De igual forma, la narración debe forjar reflexión acerca de la crisis ambiental, la pobreza y la violencia organizada, para evitar la autodestrucción de la humanidad.

Adicional a esto, Morín, Ciurana y Motta (2002) consideran que, en la narrativa, se debe tener en cuenta la crítica, la incertidumbre y la confusión, sin olvidar que la naturaleza, el ser humano y el planeta deben concebirse como algo globalizado, pues no pueden vislumbrarse de forma separada ni de modo reduccionista. Asimismo, Morín (1999) aboga por que, en los textos, se planteen problemas propios y actuales, que se argumente y se contextualice planetariamente, se hologramicen los saberes, se fomente la curiosidad y la duda permanente y que se cuestione continuamente.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Esto porque la lectura debe producir conocimiento, mediante una autoformación propia que ayude al lector a convertirse en un ser autónomo, para así tener un mejor conocimiento de su cultura, aprendiendo a analizar los problemas vitales desde una visión hologramática-planetaria, así como religar los conocimientos, que implica separar para conocer y vincular lo que está separado: sólo así se evita la fragmentación disciplinar. En fin, se trata de una visión que permita tener en cuenta no sólo la narratividad, sino también la parte crítica y humana, la transdisciplinariedad y lo complejo de la realidad.

El Enfoque Crítico-Transcomplejo en la novela a manera de conclusión

Esta perspectiva se le denomina así porque se apoya en ideas de autores de la criticidad como Freire y Nussbaum; y transcomplejo porque es una posición que surge de la integración de la teoría transdisciplinar de Nicolescu y la teoría compleja de Morín. Esta idea de integrar los aportes transdisciplinares y complejos, no es de estos autores, sino de varios investigadores que han considerado necesario utilizarlos de manera integrada a la luz de los tiempos actuales.

En tal sentido, se pueden encontrar avances en varios investigadores, entre los que se pueden mencionar González (2012), con su Educación Transcompleja en Bolivia; la Red de Investigadores de la Transcomplejidad en Venezuela, con los trabajos de investigación de Schavino y Villegas (2006), Villegas (2010, 2012, 2012b, 2013), Schavino (2010, 2012), Balza (2012), Needer (2012), Rodríguez (2010), Ruíz (2013) y la investigación de Arrieta (2013) en Colombia con su enfoque Histórico- transcomplejo.

A pesar que todas esas obras están enfocadas en el tema educativo, el autor consideró que esas ideas podían plasmarse en el campo literario, tal es el caso “El sexo también mata”, que es una novela filosófica con tinte policial, pero que no deja a un lado la aventura, el romanticismo, la picardía ni la psicología. En el caso de “Reflexiones de Ultratumba”, siendo filosófica, continúa con

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

la línea de la aventura, recordando el viaje de Nietzsche con su sombra, junto con el terror y el erotismo sobrenatural.

Por los lados de “Entre la soledad y el olvido”, también sigue en la misma línea filosófica-aventurera, pero se le añade el componente de novela negra policial, aunado al elemento psicológico. El argumento de “El hombre que quiso ser santo” sigue el mismo campo reflexivo, pero el viaje aventurero se desarrolla en el más allá, manejando, igualmente, un componente psicológico y, por último, con respecto a “Un amor imposible”, se hace un giro para presentar, en medio de planteamientos filosóficos, un ambiente histórico, con mucho componente erótico y, podría decirse, un análisis de la psicología de los personajes.

Por eso, es que en esta línea de integración de las teorías crítica y transcompleja, se asume de Freire (1970, 1990, 1992, 1996, 2003) su aporte acerca de la necesidad de desarrollar la autonomía, la acción, la curiosidad y la comprensión crítica de la realidad, para que puedan dejar atrás el pensamiento bancario predominante en la sociedad actual. Por su parte, de Nussbaum (2007) se toma la idea de una lectura que tenga en cuenta el sentir, imaginar y pensar, la dignidad e integridad personal, el crear lazos afectivos y convivir con los demás, el respetar y disfrutar la naturaleza y el tener control material sobre el entorno.

En el caso de la transdisciplinariedad, Barasab Nicolescu (1996, 2006), propone tres axiomas para tener en cuenta en la escritura: (a) El axioma ontológico: que plantea diferentes niveles de realidad y diferentes niveles de percepción; (b) El axioma lógico, al hacer un estudio de la realidad, se debe tener en cuenta la lógica del tercero incluido y (c) El axioma epistemológico, que busca comprender la complejidad de las ciencias y de la realidad del mundo a través de la transdisciplinariedad que está entre, a través y más allá de toda disciplina.

Con el primer axioma se pretende conocer la realidad como unidad abierta de conocimiento que busca unir la diversidad y diversificar la unidad, por lo que ningún nivel de realidad es absoluto y así cambia la perspectiva con la que el individuo comprende al mundo, ya que hay

multidimensionalidad y mutirreferencialidad de la realidad. Desde ese principio de la relatividad es más fácil comprender la religión, el arte y la vida social.

Con el segundo axioma se busca comprender la realidad a través del tercero incluido, en el que no sólo se tiene en cuenta el sujeto y el objeto, sino también lo incomprensible, que es lo que ha hecho que se pueda entender la realidad a través de lo cuántico, y que ha sido generador de teorías como la física, pues una teoría siempre genera otra cuando logra incluir algunas contradicciones, pero nunca podrá ser un término absoluto porque siempre aparecerá el tercero incluido, que rompe con el tercer principio de la lógica clásica. Con este axioma y con el anterior, es más fácil comprender el mundo esotérico y la espiritualidad.

Con el tercer axioma se pretende que se tenga en cuenta, para comprender la complejidad del mundo, tanto el lenguaje analítico como el simbólico, entendiendo por lenguaje analítico todo lo que pueda abordar la mente lógica y por lenguaje simbólico, todo lo que aborda la totalidad del ser humano, incluyendo en ello sus ideas, sentimientos y su cuerpo de acuerdo Nicolescu (2006).

Morín (1999) por su parte, en su libro “La cabeza bien puesta”, cuando hace un estudio del pensamiento complejo, plantea siete principios guía que hay que tener en cuenta: El sistemático u organizativo, en el que no se puede conocer el todo sin conocer las partes y viceversa; el holográfico, en el que el todo, como un reflejo, está inscrito en las partes. El del bucle retroactivo o retroalimentación, en el que el efecto y la causa se afectan recíprocamente; del bucle recursivo en el que un bucle que genera productos y efectos también son productores y causantes de lo que los produce.

El principio de autonomía-dependencia o auto-eco-organización en el que los organismos dependen de su medio, que les da la energía, la información y la organización que los mantiene autónomos; el dialógico, en el cual las nociones contradictorias permiten concebir un mismo fenómeno complejo y el de reintroducción, el conocimiento lo reconstruye una persona, acorde a su cultura y tiempo específicos. Aplicando estos siete principios en la escritura, se intenta plantear que

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

la producción de un texto literario debe verse como un todo y no como se está haciendo ahora que procuran especializar el contenido.

De esta manera, en la novela filosófica crítica-transcompleja, las tres disciplinas, a saber: la literatura, la filosofía y la educación, se ponen a dialogar, utilizando una estructura rizomática que pretende evitar que alguno de los matices prevalezca sobre el otro, dado que cada uno de sus componentes se interconecta de manera horizontal con los demás. Para hacerlo posible, usa el, denominado por el autor, enfoque crítico-transcomplejo, porque se quiere presentar una narración desde una óptica distinta, con la intención de abordar el relato con una nueva visión que ayude a proponer una manera diferente de redactar un texto literario.

Referencias

- Balza, A. (2012). **La mirada postmoderna de la economía del conocimiento. Una reticulación teórica desde la Transcomplejidad**. En: Schavino, N. (Comp.). La Transcomplejidad: una nueva visión del conocimiento (149-167). San Juan de los Morros: REDIT.
- Bruner, J. (1988). **Realidad Mental y Mundos Posibles**. Barcelona: Gedisa.
- Bruner, J. (1990). **Actos de Significado**. Madrid: Alianza.
<https://iduneditorial.com/que-es-una-novela/>
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1977). **Mil mesetas**. (2004). Valencia: Pretextos.
<https://www.lectura-abierta.com/la-novela-definicion-y-aspectos-centrales/>
- Ducht, C. (2013). **Dos formas de pensar: dos formas de ver el mundo**.
<https://claraducht.wordpress.com/tag/pensamiento-paradigmatico/>
- Fandiño, I. (2022). **Un amor imposible**. Bogotá: Collage.
- Fandiño, I. (2016). **El sexo también mata**. Barranquilla: Santa Bárbara.
- Fandiño, I. (2017). **Reflexiones de Ultratumba**. Barranquilla: Santa Bárbara Ediciones.
- Fandiño, I. (2018). **Entre la soledad y el olvido**. Barranquilla: Santa Bárbara.
- Fandiño, I. (2021). **El hombre que quiso ser santo**. Madrid: Medina Líber Hispánica.
- Fandiño, I. (2022). **Un amor imposible**. Bogotá: Collage.
- Freire, P. (2005). **Pedagogía del Oprimido**. New York: The Continuum International Publishing Group Inc.
- Freire, P. (1990). **La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y liberación**. Madrid: Paidós.
- Freire, P. (1992). **Pedagogía de la esperanza**. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1996). **Pedagogía de la autonomía**. México: Siglo XXI Editores.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

- Freire, P. (2003). **El grito manso**. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- González, J. (2012). **Metamorfosis de la educación: compleja y transdisciplinar emergentes religantes educativos**. En Quinto Congreso internacional de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación “Emergencia de una educación integral de calidad para la transformación social”, 45-55. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- Nussbaum, M. (2007). **Fronteras de Justicia**. Membership, Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Nicolescu, B. (1996). **La Transdisciplinariedad**. Manifiesto. México D.F: Multiversidad Mundo Real Edgar Morín.
- Nicolescu, B. (2006). **Transdisciplinariedad: pasado, presente y futuro**. Primer parte. En: Revista Visión docente con-ciencia, (31), 15-31. Disponible en: http://www.ceuarkos.com/Vision_docente/revista31/t3.htm. Segunda parte. En: Revista Visión Docente Con-Ciencia, (32), 14-33. Disponible en: http://www.ceuarkos.com/Vision_docente/revista32/t4.htm
- Lima de Freitas; Morín, E y Nicolescu, B. (1994). Carta de la transdisciplinariedad. (2014). Inmanencia. **Revista del Hospital Interzonal General de Agudos**, 4(2), 126-127.
- Lukács, G. (2016). **Teoría de la novela**. Madrid: Debolsillo
- Morín, E. (1999). **La cabeza bien puesta**. Buenos Aires: Nueva Visión
- Morín, E. (2002). **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro**. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Morín, E., Ciurana, E. y Motta, R. (2002). **Educación en la era planetaria: el pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana**. Valladolid: Universidad de Valladolid.
- Needer, I. (2012). **La espiralidad recursiva de la reflexividad transcompleja y la transformación educativa**. En: Villegas, C. (Comp). Diálogo Transcomplejo, 49-63. San Joaquín de Turmero: Universidad Bicentenario de Aragua.
- Rodríguez, J. (2010). El método integrador transcomplejo. En; Villegas, C. (Comp). **Investigación Transcompleja: De la Disimplicidad a la Transdisciplinariedad**, 157-172. Venezuela: UBA.
- Rodríguez, H. (2022). **¿Qué es una novela? El arte de plasmar en papel historias inolvidables**. <https://www.crehana.com/blog/estilo-vida/que-es-una-novela/>
- Ruíz, B. (2013). Investigación educativa desde la Transcomplejidad: un goce en la producción del conocimiento. En: Ruíz, G y Salazar, S. (Comp.). **Transperspectivas Epistemológicas: Educación, Ciencia y Tecnología**, 81-87. Venezuela: Red de investigadores de la Transcomplejidad.
- Ruiz, A. (2010). Contarse a sí mismo. <https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-146404-2010-05-27.html>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

- Schavino, N., y Villegas, C. (2006). El paradigma integrador transcomplejo. **Ensayos de investigaciones**. Venezuela: UBA.
- Schavino, N. (2010). La epistemología del enfoque integrados transcomplejo. En: Villegas, C. (Comp.). **Investigación Transcompleja: De la Disimplicidad a la Transdisciplinariedad**, 135-146). Venezuela: UBA.
- Schavino, N. (2012). **El enfoque integrador transcomplejo y la investigación educativa**. En: N. Schavino (Comp.). **La Transcomplejidad: una nueva visión del conocimiento**. (pp. 26-39). San Juan de los Morros: Universidad Bicentennial de Aragua.
- Viramontes, M. (2016). **¿Qué es una novela y cuáles son sus partes?**
<https://idunneditorial.com/que-es-una-novela/>
- Vicente, E. (2021). **Qué es una Novela (y sus características)**.
<https://www.significados.com/novela/>
- Villegas, C. (2010). Praxeología de la investigación transcompleja. En C. Villegas (Comp.). **Investigación transcompleja: de la Disimplicidad a la transdisciplinariedad**, 147-156). Venezuela: UBA.
- Villegas, C. (2012). Resignificar la educación desde la Transcomplejidad. En: Schavino, N. (Comp.). **La Transcomplejidad: una nueva visión del conocimiento**, 40-58. San Juan de los Morros, Venezuela: REDIT.
- Villegas, C. (2012). La Transcomplejidad: una tendencia de investigación educativa en América Latina. En: Villegas, C. (Comp.). **Diálogo Transcomplejo**, 6-19. San Joaquín de Turmero, Venezuela: UBA.
- Villegas, C. (2019). **Perspectiva Transcompleja de la Tecnociencia, Sociedad e Innovación**. Maracay, Venezuela: Red de investigadores de la Transcomplejidad.

PECADO

Enlazados están los poros de mi piel a
aquellas

manos cálidas y calladas que sutilmente
desvestían mis penas con amor.

...Navegaban a trayectos cortos por mis
debilidades; me hacían suya.

Y en ese insolente robo, mis labios solo
callaban.

Resistía con esfuerzo altivo mi
vehemencia por dar pare a tan indebida
desfachatez,

Pero, en poco tiempo mi cuerpo borró su
necedad.

En él supe adorar el pecado, penitente en
el silencio del placer...

Entre sus labios hechiceros mis piernas
hozaron temblar con tenaz gustosidad,

Sintiendo en plena altivez la encendida
furia con que desvestía mi lujuria.

De puro gusto... ¡Ay, alma mía! Te
dejaste arrebatar la inocencia y pureza.

Ya hoy, no vale cuán arrepentimiento
cargue las penas mías.

Ana Banquez

**MICHEL DE MONTAIGNE:
ENSAYISTA DEL RENACIMIENTO**
Rosy Carolina León de Valero

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

MICHEL DE MONTAIGNE: ENSAYISTA DEL RENACIMIENTO

MICHEL DE MONTAIGNE: ESSAYIST OF THE RENAISSANCE

Rosy Carolina León de Valero³

Resumen

Miguel de Montaigne, es un escritor y filósofo, cuya obra *Ensayos*, marcó una pauta de gran envergadura en la literatura del renacimiento. De ahí que el artículo de revisión, tiene como propósito analizar su pensamiento. Para tales efectos, se presenta su biografía para comprender la influencia de otros eruditos en su pensamiento y así entender el motivo por el cual es reconocido como el fundador del ensayo, como género literario. Se concluye que, el pensamiento de este insigne autor, se caracterizó por ser libre y subjetivo; basó sus escritos en sus ideas, anécdotas y en sus propias experiencias y reflexiones. No tuvo límites al momento de escribir, y pese a que su lenguaje, a todas luces netamente literario, siempre lo expresó con absoluta belleza y sencillez, sin temor a ser criticado o censurado por la sociedad de entonces.

Palabras clave: Ensayo, Escritura, Filosofía, Género Literario

Abstract

Miguel de Montaigne, is a writer and philosopher, whose work *Essays*, marked a pattern of great importance in the literature of the Renaissance. Hence, the review article has the purpose of analyzing his thinking. For such purposes, his biography is presented to understand the influence of other scholars on his thought and thus understand the reason why he is recognized as the founder of the essay, as a literary genre. It is concluded that the thought of this distinguished author was characterized by being free and subjective; he based his writings on his ideas, anecdotes and on his own experiences and reflections. He had no limits at the time of writing, and despite the fact that his language, clearly literary, he always expressed it with absolute beauty and simplicity, without fear of being criticized or censored by society at the time.

Keywords: Essay, Writing, Philosophy, Literary Genre

³ Doctora en Ciencias de la Educación. Académica Adjunta. Universidad de Las Américas-Chile. rosycarolina@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-8834-3195>

Introducción

Michael de Montaigne, moralista del renacimiento, abogado de profesión, humanista, filósofo y escritor francés cuyo legado, aún vigente, se ha extendido a los confines del planeta. Caracterizado por su escepticismo frente al humanismo retórico, fue un gran crítico de la filosofía, la política, la religión, la educación. Acuñó el término ensayo, el cual fue acogido dentro de los géneros literarios; y gracias a la educación recibida, pudo inspirarlos en notables personajes de la antigua Grecia. Este artículo, de carácter documental, tiene como propósito analizar su pensamiento filosófico en el ámbito renacentista, en el cual se presenta brevemente su biografía para comprender cuál fue la influencia de otros eruditos en su pensamiento, y así entender por qué es reconocido como el fundador del ensayo como género literario.

Biografía de Michel de Montaigne

Michel de Montaigne, nació en Francia el 28 de febrero de 1533, fue el hijo mayor de ocho hermanos; sus padres fueron *Antoinette de Louppes de Villeneuve*, dama de descendencia judío-española, y de *Pierre Eyquem*, comerciante francés. En 1477, aunque ya pertenecían a la nobleza francesa como parte de la herencia paterna, aseguraron sus títulos de nobles como Señor y Señora de Montaigne, al recibir un Castillo del siglo XIV, que pasa a llamarse el Castillo de Montaigne, herencia inmobiliaria proveniente del bisabuelo paterno y que perteneció a la familia Montaigne hasta 1820, según revela Cecile Mahler-Besse, en Culture Tube (2021)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Pese a que los primeros años de su infancia los vivió en una humilde campiña, quedando bajo el cuidado de una nodriza, su padre nunca dejó de ser para Michel de Montaigne, el mejor ejemplo de hombre humanista. Con la educación recibida por una familia de campesinos quienes quedaron a su cuidado; su padre quiso que su hijo aprendiera a valorar la nobleza tanto del hombre del campo como el trabajo que allí era practicado.

Sin embargo, antes de que tuviera edad para entrar a la escuela, Antoinette y Pierre, decidieron educar a su primogénito con un tutor alemán que solo le enseñó el idioma latín, hasta la edad de seis años, según la Biblioteca Miguel de Cervantes (2003), luego en la escuela, aprendió dos idiomas más, el griego y el francés como lengua nativa. En aquél entonces, se consideraba de suma importancia que quien aprendía y dominaba el latín demostraba tanto su nivel cultural como su estatus social y para no olvidarlo debía practicarlo con sus serviles, así todos debían aprender el idioma.

En 1540, Michel inicia sus estudios en Colegio de Guyenne, ubicado en Burdeos. Allí, estudió poesía latina y griega y se destacó por llevar a cabo discusiones sobre las lecturas que debía realizar como parte de su escolaridad, dándose a conocer por su elocuencia y su gusto por el teatro para Chateau-montaigne.com (s/f). En 1549, inicia sus estudios en leyes, en la Universidad de Burdeos ubicada en la Ciudad francesa de Toulouse, frontera con España, obteniendo el título en Derecho, a la edad de 21 años.

A partir de 1554, actúa como Asesor en el Tribunal de Ayudantes de Périgueux. En 1557, hace vida política como Miembro del Parlamento en Burdeos, donde vivió durante 15 años y de los cuales cuatro, los desempeñó como Alcalde. También formó parte de la Corte del Rey Carlos IX, de Francia; participó en el asedio de la ciudad de Rouen, donde se desarrollaban sucesos franceses referidos a la religión entre católicos y protestantes calvinistas, con lo cual fue acreedor al Collar de la Orden de San Miguel, la más alta condecoración que podía recibir un miembro de la nobleza francesa, según Martínez y Hernández (2020).

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

En 1560 en el Parlamento de Burdeos, Montaigne conoce a Étienne de La Boétie; poeta, escritor y abogado francés; pionero en las ideas revolucionarias sobre los derechos humanos, quien, con su discurso sobre la Servidumbre Voluntaria, influyó notablemente en la forma de pensar de Montaigne, calificando a su prosa, como un hermoso canto a la libertad cívica. La gran amistad de Montaigne con La Boétie duró tan solo tres cortos años, pues producto de la peste, La Boétie muere en 1563. Fue considerado por Montaigne, como el mejor amigo que jamás pudo tener, según Fernández y Tamaro (2004).

El 22 de septiembre de 1565, a la edad de 32 años, contrae nupcias con Françoise de La Chassagne por acuerdo familiar con el padre de la dama, Joseph de la Chassagne, un hidalgo, compañero en el Parlamento, poseedor de un buen estatus social. De este matrimonio nacieron seis hijas, cinco de ellas murieron entre las edades de 30 días a tres meses de nacidas; excepto la segunda de ellas, Leonor, quien murió a la edad de 52 años (1751-1623). Dicho matrimonio no tuvo gran trascendencia en la vida de los esposos, quizás por las constantes muertes de sus hijas. En 1568 muere su padre, con lo cual hereda tanto la propiedad como el título de Señor de Montaigne según Geneanet (1996).

Al siguiente año, 1569, a fin de cumplir con la voluntad de su padre, Montaigne decide culminar y publicar la traducción de los manuscritos sobre Teología Natural, del filósofo español Raymond Sebond, de acuerdo a la Enciclopedia Herder (2017) cuyo pensamiento humanista, también influyó en Montaigne, a quien le dedicó un ensayo en su primera publicación en el cual expone su punto de vista objetando con algunas críticas su praxis académica.

En 1570, viaja a Paris para publicar las poesías y traducciones de La Boétie, en honor a tan fraterna amistad. Acongojado porque todo lo que amaba tenía un fin lúgubre, en 1571 Montaigne, decide retirarse del Parlamento, entrega su cargo y se dirige al Castillo para enclaustrarse en éste a fin de realizar sus meditaciones, estudios y escribir su primera edición de los ensayos los cuales son publicados en 1580, según Fernández y Tamaro (2004).

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Como para la fecha aún continuaban las guerras religiosas, decide incorporarse nuevamente a la vida política convirtiéndose en Alcalde de Burdeos en 1581. Es reelegido para el período de 1583-1585, ejerciendo el cargo de forma simultánea como intermediario político del Rey y actuando como mediador en las intrigas de la Liga Santa; con ello, se ganó la confianza de Enrique III de Navarra, para la Biblioteca Nacional de España (2023). En 1585 concluye su gobierno y, como consecuencia de la peste, en 1586, abandona la ciudad para retomar sus ensayos en el Castillo.

En ese mismo año conoce en París, a la francesa y feminista María de Gournay, ferviente admiradora de los escritos de Montaigne, cosechando una amistad tan grande que según Díaz (2019) terminó por considerarla como su hija, convirtiéndola en su discípula. Ambos se compenetraron en los ensayos de Montaigne, pero a la vez él revisaba los escritos personales de ella (Ferrer, 2019), quien lo acompañó y cuidó hasta su muerte. Al respecto, Alicia de Boileau, gerente de ventas del Castillo Montaigne en Culture Tube (2021) comenta que Michel de Montaigne, padecía de cálculos en los riñones por lo que muere el 15 de septiembre de 1592 a la edad de 59 años.

Pensamiento de Montaigne

Habiendo tenido Montaigne una infancia donde prevalecía la educación estoica, pero criado en la religión católica del cual era practicante, no dejaba de lado estudiar a Sócrates, como tampoco dejó de estudiar a Platón. De Cicerón criticó, el hecho de aferrarse a valorar la razón como una creencia lógica cuando se trata de establecer una diferencia entre ricos y pobres. De Séneca, alaba la importancia de la vida moral. En sus ensayos evita ubicar al hombre como centro del cosmos, porque para él la vida es continuidad y el hombre es una parte breve de la vida, donde lo que prevalece es su sabiduría, la virtud, y el uso que hace de estas.

Montaigne se destaca por su hedonismo, en el que enfatiza sobre la importancia de los placeres de la vida, los cuales no deben pasar desapercibidos, atendiendo al hecho de que no estamos exentos de morir en cualquier momento. También se ha dado a conocer por su singular escepticismo, prueba de ello quedó reflejado en sus ensayos sobre el miedo y la tristeza, en donde conmina a ser tolerante frente a las adversidades.

El pensamiento de Montaigne es humanista (Burke, 1985), escéptico (Bloom, 1995; Gherzi, 2018) y liberal (Edwards, 2011) pues demostró en sus ensayos su capacidad para integrar la razón y la religión; donde las ciencias vistas hasta entonces, no debían ser consideradas como un conocimiento absoluto pues para él era necesario también atender a la intuición y así razonar sobre la sensibilidad, las creencias, la imaginación.

El pensamiento de Montaigne es, además, ecléctico porque apoyado en la filosofía helenística, presenta en sus ensayos vestigios de estoicismo, epicureísmo, escepticismo, pirronismo, y/o cinismo. Así se tiene que, sobre el estoicismo, como corriente filosófica que se sustenta en valorar la libertad en medio de la razón y la virtud, se vale de dichos principios para juzgar las representaciones del intelecto mediante de las emociones y apoyado en virtudes personales como la serenidad y la tolerancia alienta a llevar una vida ejemplar y de respeto.

Del epicureísmo, Montaigne toma la idea de llevar una vida feliz, pese a las vicisitudes. No es fácil para un niño, que proviene de una familia adinerada, crecer en el seno de una familia de campesinos donde no va a gozar de los privilegios que le da el derecho de haber nacido en el Castillo de Montaigne, sino que va a llevar una vida modesta. Por ello, vemos cómo agradece a sus padres la educación que le fue impartida en el campo, porque aprendió a valorar la vida sin muchos lujos, al expresar “Si yo tuviera hijos varones, les desearía de buena gana mi suerte” Montaigne en Zweig (1998:37).

Respecto al escepticismo, afirma Gherzi (2018) que “según los catálogos de muchos pre-liberales o proto-liberales, Montaigne es el fundador del escepticismo moderno, porque a quien más

cita en su obra es a Sexto Empírico”. Este filósofo, decía que ante lo que se juzga, siempre era necesario plantearse el posible error de esa opinión. Esta escuela filosófica pide suspender al juicio y aprender a vivir con la incertidumbre. En otras palabras, enseña a saber transitar por la vida, sin hacer generalizaciones, entendiendo que no se puede encontrar todas las respuestas.

En cuanto a la filosofía pirrónica, Gherzi (ob.cit.) comenta que “Copleston, en Historia de la Filosofía, lo considera un neo-pirrónico como escéptico en el conocimiento absoluto, y es un pre-liberal moderno”. El Pirronismo fue fundado por Pirrón en el siglo IV a.C y conformaba la escuela del escepticismo de la época. Cuando Gherzi presenta la opinión de Copleston respecto a Montaigne como escéptico del conocimiento absoluto, es porque él afirmaba que no había una verdad absoluta, porque consideraba importante la razón, tanto como la intuición y la imaginación.

Sobre el cinismo, Galindo (2022) afirma que Montaigne aplicó esta filosofía, en el entendido de que es dependiente de la filosofía antigua representada por Antistenes, cuyos principios giran en torno a la osadía de decir las cosas sin rodeos y sin importar que pudieran ser recusables. Evidentemente, Galindo no se equivoca, ya que Montaigne fue capaz, no solo a decir las verdades que para él son ciertas; sino que además escribió temas que pudieron censurarse, como lo es, por ejemplo, hablar de sus partes íntimas sin menoscabo de vergüenza, de los olores corporales, entre otros. Sin embargo, a juicio de quien escribe, es más escéptico que cínico, porque se apoya en que la moralidad y las costumbres y de cuya interpretación es diferente, según sea la ocasión, la región y la cultura.

Ensayo como nuevo género literario

Los textos de Montaigne no tienen una línea definida de escritura. En estos expone su sentir frente a cualquier acontecimiento que estuviera viviendo en ese preciso instante en el que hace reflexiones sobre lo vivido, manifestando sus inclinaciones bien sea de orden personal, social, político, académico, militar, educativo, cultural, entre otros. Sus ensayos son subjetivos, pues su

preocupación consistía en divulgar su conocimiento ante diversas situaciones pese al gusto o disgusto de quienes pudieran leerlos. De esta manera, publica en dos volúmenes su gran obra denominada Essais en 1580, con el cual queda acuñado el término ensayo.

Los ensayos de Montaigne son prosas breves en los que analiza un tema con argumentos particulares, bajo una escritura modesta, unas veces jocosa, otras muy serias en los que critica la postura radical de algunos intelectuales. Su objetivo siempre fue exponer su verdad, en el entendido de que no existe una verdad absoluta.

En 1588, publica la segunda edición de Essais, en tres volúmenes que él mismo denominó ejemplar de Burdeos. Así, continuó trabajando con Marie de Gournay, sobre su tercera edición, hasta su muerte en 1592, la cual obviamente no pudo culminar, pero su esposa la Señora Françoise de La Chassagne, le facilitó a Marie de Gournay, discípula de Montaigne, todos sus escritos para que le hiciera las revisiones necesarias, las cuales habían sido corregidas previamente por el mismo, tres años antes de su deceso; quedando a cargo de la publicación de su tercera edición en 1595.

En sus libros, Montaigne trató una gran variedad de temas y no los presentó hilados entre sí: Habló del porvenir, de las pasiones, del jefe, de la cobardía, del miedo, del castigo, de los cojos, de la imaginación, de la pedantería, de la moderación, de los caníbales, de la vestimenta, de la soledad, de la codicia, del dormir, de los caballos, de la vanidad, de los olores, de la edad, de la embriaguez, de la conciencia, de hacer ejercicios, entre tantos otros. No obstante, destacan como relevantes para quien escribe y a efecto del ensayo: la educación, la enseñanza escolástica, la amistad, la muerte, la vanidad y la ciencia.

Dedicó varios escritos sobre la **educación**, distribuidos a lo largo de cada volumen donde no necesariamente lleven en el título la palabra educación; por ejemplo, el ensayo sobre “El amor de los padres para con los hijos” (Montaigne (1598) en Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2003), en el cual expresa lo siguiente:

Yo reniego de todo acto violento en la educación de un alma tierna que se destina al honor y a la libertad. Existe algo de servil en el rigor y en la violencia, y creo que lo que no se alcanza por medio de la razón la prudencia y la habilidad, tampoco se consigue con la fuerza. “Así me educaron a mí”.

En el texto se observa la subjetividad de Montaigne, basado en su propia experiencia; critica las costumbres en que eran educados los individuos de su época pues consideraba que no eran las mejores y propone a cambio, usar la razón frente a la autoridad de los padres en cuanto a la educación se refiere. Sin embargo, en el ensayo titulado “Costumbre de la Isla de Cea” agradece a su padre la preocupación por incentivar en él los valores tanto morales como éticos.

Criticó la manera tradicional en que se llevaba a cabo la enseñanza escolástica propia de la época. Esta regía por una corriente teleológico-filosófica donde predominaba el pensamiento medieval basado en la integración de la fe y la razón. Le parecía una enseñanza absurda, sobre todo por como aprendió a hablar primero el latín, antes que su lengua materna el francés, al punto que no recomendaba su aplicación porque consideraba que sí funcionaba, pero a muy largo plazo.

Recuérdese, que su tutor era alemán, sabía mucho de latín y nada de francés, por lo que enseñarle latín a Montaigne se convertía en una odisea para ambos, ya que los dos hablaban idiomas distintos y que el otro no conocía. Al final, tanto el tutor, aprendió a hablar francés a la vez en que Montaigne aprendía el latín. tarea que se ejecutó a lo largo de seis años. Al punto que sus padres, hermanos y hasta los criados del castillo aprendieron el idioma, todo con el fin de influir en él para que lo hablara a la perfección.

Dedicó todo un ensayo a Étienne de La Boétie, de quien heredó su majestuosa biblioteca; en el cual expresa a su amigo, un profundo afecto, amor, respeto y admiración. También dedicó otro escrito que denominó “Los veintinueve sonetos de La Boétie”, publicados en la primera edición de sus ensayos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

La vida de Montaigne transcurre en medio de una guerra religiosa, que no solo generó desolación y destrucción, sino que trajo muertes. A ello se suma la situación de insalubridad que merodeaba a Europa producto de la peste, la cual se llevó cuantiosas vidas, entre ellas la de La Boétie, arrebatándole a su mejor amigo. Y no conforme con esta desgracia, le persigue la muerte de sus hijas, dejando un profundo luto en su corazón. Por si fuera poco, su dolor se agudiza con la muerte de su padre. Todo ello, fue suficiente motivo para dedicar algunos ensayos que tratan de la muerte y la tristeza. Razón por la cual comienza a ver en la muerte a su amiga, intenta no juzgarla sino comprenderla; en tal sentido, escribe Montaigne:

Dice Cicerón que filosofar no es otra cosa que disponerse a la muerte. Tan verdadero es este principio que el estudio y la contemplación parece que alejan nuestra alma de nosotros y le dan trabajo independiente de la materia, tomando en cierto modo un aprendizaje y semejanza de la muerte; o en otros términos, toda la sabiduría y razonamientos del mundo se concentran en un punto: el de enseñarnos a no tener miedo de morir. En verdad o nuestra razón nos burla o no debe encaminarse sino a nuestro contentamiento y todo su trabajo tender en conclusión a guiarnos a nuestro buen vivir y a la íntima satisfacción, como dice la Sagrada Escritura.

Para Montaigne, vivir la muerte significa aprender a vivirla, porque tarde o temprano todos vamos a morir; por lo tanto, cuando dice que no se le debe temer, es porque se debe ser agradecido que en el camino de la vida dejó grandes experiencias y enseñanza. En otras palabras, valorar la vida y todos los logros que en ella se obtuvieron para entregarse entera y satisfactoriamente a la muerte.

Luego de traducir los manuscritos de Raymond Sebond sobre Teología Natural, en su primera publicación de Essais (ob.cit) dedica un espacio muy especial sobre la vanidad del hombre y la ciencia. Allí, aplica el método racional y empírico de Sebond, planteando su desacuerdo con el antropocentrismo propio de la época, pero abogando en pro al respeto de todo ser viviente. En dicho ensayo, manifiesta que el ser humano debe verse en igualdad de condiciones respecto a los animales; con lo cual cuestiona el culto a la razón expuesta por Sebond al desafiar a la vida y la

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

naturaleza con sus experimentos a expensas de los animales. De este modo, Montaigne reconoce en ellos, individuos poseedores de sentimientos.

En el ensayo titulado “Joven Catón” (Montaigne, 1598) en Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2003) coloca en el tapete su postura al expresar que no es de su agrado juzgar a los demás según como él es, dejando claro que es tolerante al decir que respeta las diferencias, pero también quiere que se le respete su forma de pensar.

Conclusiones

Fueron variados los temas escogidos por Montaigne para escribir sus ensayos en una época de guerras religiosas, sin pensar en el éxito que tendrían con el paso del tiempo. Su eclecticismo lo reflejó en sus ensayos inspirado en la filosofía helenística, en la que realiza una introspección para cada tema sin importar la opinión que otros tengan de sus escritos, y sin temor a ser criticado, ni por sus colegas en el parlamento, ni por los políticos de entonces, y mucho menos, a ser amonestado por el Papa Sixto V, quien, para el momento, daría un cierre a la reforma católica.

Sus ensayos no se rigen por reglas como se conocen hoy día en el ámbito académico, en cuya estructura se presenta introducción, desarrollo, conclusiones y el soporte referencial. ¡No!, los ensayos de *Montaigne*, consistieron en un planteamiento muy subjetivo sobre temas muy puntuales donde ofrecía su punto de vista y los argumentaba.

No consideraba lo que otros piensan sobre esos temas. Sus ensayos no tienen introducción ni conclusiones, tampoco se apoya en teorías. Solo son sus reflexiones en los que plasma su eclecticismo. Tal vez este es el estilo de ensayo hacia el cual debe volver la educación universitaria, con la idea de desarrollar el pensamiento crítico y la argumentación en los estudiantes.

Referencias

- Biblioteca Nacional de España (2023). **Montaigne Michel de (1533-1592)**.
<https://datos.bne.es/persona/XX1642800.html>
Burke, P. (1985). **Montaigne**. Madrid: Alianza.

- Bloom, H. (1995). **El canón occidental**. Barcelona: anagrama.
- Chateau-montaigne.com (2023). **Biografía de Montaigne** <https://www.chateau-montaigne.com/>
- Culture Tube (10 de mayo de 2021). **Michel de Montaigne - Grand Ecrivain (1533-1592)** Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=IDWrcn2hf0s&t=54s>
- Díaz, C. (14 de febrero, 2019). **Michel de Montaigne**. Historia-Biografía. <https://historia-biografia.com/>
- Edwards, J. (2011). **La muerte de Montaigne**. Barcelona: Tusquets.
- Enciclopedia Herder (2017). **Michael Eyquem de Montaigne**. <https://encyclopaedia.herdereditorial.com>
- Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). **Biografía de Montaigne**. En **Biografías y Vidas**. La enciclopedia biográfica en línea <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/montaigne.htm>
- Ferrer, S. (1 de agosto de 2019). **Marie le Jars de Gournay**. “La minerva” francesa. <https://www.pressreader.com/>
- Geneanet (1996) **Françoise de La Chassaigne**. Geneanet. <https://gw.geneanet.org/>
- Galindo, F. (24 de mayo de 2022). **Montaigne, rumbo a los ensayos**. [Archivo de video] youtube <https://www.youtube.com/watch?v=nJN-cExLplo&t=4409s>
- Gherzi, E. (2018) en Canal Santillán, S. (07 de marzo de 2018). **Dogma Montaigne**: Enrique Gherzi. [Archivo de video] youtube <https://www.youtube.com/watch?v=9GSknUb7FHA>
- Lecturalia (2023). **Michael de Montaigne**. <https://www.lecturalia.com/>
- Martínez, L. y Hernández, C. (27 de noviembre, 2020). Michel de Montaigne: **biografía de este filósofo y escritor francés**. <https://psicologiaymente.com/>
- Montaigne, M. (1598) en Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2003). **Ensayos de Montaigne seguidos de todas sus cartas conocidas hasta el día**. <https://www.cervantesvirtual.com/>
- Zweig, S. (1998). **Montaigne**. Barcelona: Acantilado.

BATALLA SILENCIOSA

Silencio siniestro,
Me torturas bajo el fulgor purísimo de una mente
en torbellino,
Atravesando las mórbidas penas de mi pecho
acongojado.
Vas logrando desarmarme en raudal de llanto...
Venciendo mi arte de sonreír,
Me tornas ufana al infierno de lamentos y gemidos,
De insensatos tiempos de pesadumbre.
¡No sabes cuánto sufro!
Con mis tinieblas al desnudo,
Sola y desarmada,
Batallando con impecable valentía,
Mis más sádicas luchas.
Hallando mi dolor en rostro de vida primaveral,
Pero con hojas marchitas,
Casi echas polvo,
Que el viento me roba de las manos.

Ana Banquez

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**EL GENERO DE TERROR:
EJERCICIO ESCRITURAL EN LA
LITERATURA**

Jenny Andrea Torres Peña

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EL GENERO DE TERROR: EJERCICIO ESCRITURAL EN LA LITERATURA

THE GENRE OF HORROR: A WRITING EXERCISE IN LITERATURE

Jenny Andrea Torres Peña⁴

Resumen

El género de Terror enaltece a la literatura por su dinamismo, exigencia con los elementos para conseguir imaginarios y por los colores escénicos que debe llevar; por eso, no es tan sencillo escribir un cuento de terror, sin embargo, es la propuesta para perfeccionar el estilo de la escritura y diseñar todo un mundo de misterio. De ahí que el objetivo del ensayo es argumentar el género de terror como un ejercicio imaginativo en la literatura. Se concluye que el género de Terror, aparte de ser emocionante por las intrigas y los miedos que produce, enriquece a la literatura por su ritmo, por su puesta en escena con los personajes y por los giros y estrategias esbozados para asombrar y encantar. Es una invitación para leer, pero más que todo, para escribir Terror.

Palabras Clave: Escribir, Género, Literatura, Terror

Abstract

The genre of Terror exalts literature for its dynamism, demand with the elements to achieve imaginary and for the scenic colors that it must carry; For this reason, it is not so easy to write a horror story, however, it is the proposal to perfect the writing style and design a whole world of mystery. Hence, the objective of the essay is to argue the horror genre as an imaginative exercise in literature. It is concluded that the Horror genre, apart from being exciting due to the intrigues and fears it produces, enriches literature due to its rhythm, its staging with the characters and the twists and strategies outlined to amaze and enchant. It is an invitation to read, but more than anything, to write Terror.

Keywords: Write, Genre, Literature, Horror

Introducción

El artículo tiene como propósito argumentar por qué el terror es un género que, aparte de mostrar su atmósfera oscura y de misterio, aporta de manera especial a la literatura por los elementos y las herramientas que se exigen para realizar un excelente ejercicio de la escritura.

⁴ Magister en Comunicación-Educación, Línea de Literatura, Universidad Francisco José de Caldas, Bogotá – Colombia, andreatorresp@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0002-1230-0433>

Además, el género de misterio y de terror trasforma y crea imaginarios y cumple con una profunda esteticidad que permite al lector a entrarse en los castillos embrujados, a ver los fantasmas o espectros que ven los personajes o a alucinar con lo siniestro, sin dejar a un lado, el miedo y el escalofrío que por lo general son las funciones que juegan con un lector escéptico, pues lo hacen dudar y reflexionar ante una eminente posibilidad de la existencia de lo que tanto ha negado.

También, el terror se ha encargado de buscar y encontrar lo que se guarda en el subconsciente humano: paranoias, pesadillas, traumas, entre otros, estados emocionales que como piezas claves dan vida a lo espeluznante que enriquecen la parte creativa en la escritura, hace ver lo increíble como algo creíble, transmite la posibilidad de creer, así sea por unos instantes, en lo paranormal, en otros mundos, y se atreve a cuestionar la realidad que muchas veces, no es tan evidente. Por lo tanto, para escribir terror se necesita ser creativo; emplear lo imaginario y los elementos que la constituyen. No es una tarea fácil y, por eso, es un género exigente

La estrategia comunicativa del género de terror

El terror no solo debe contar las historias como cualquier cuento, debe tener un ritmo, una estrategia comunicativa. La escritura debe ser planificada, contar con los personajes y el acento. El comienzo de un cuento de terror debe ser intrigante, con una introducción que pueda ya sujetar y adentrar al lector a esa espesura, a esa niebla de intriga que hará más llevadero el suspenso. Muchas veces, empezar a escribir un cuento de terror no es fácil, pero es la llave maestra para el terror. El inicio de la novela del Edgar Allan Poe según Yaconic (2020), El gato negro, cuando empieza diciendo lo siguiente:

No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Sería verdaderamente insensato esperarlo cuando mis mismos sentidos rechazan su propio testimonio. No obstante, yo no estoy loco, y ciertamente no sueño. Pero, por si muero mañana, quiero aliviar hoy mi alma (p.1).

Es de suponer varias cosas que inquietan al lector: Por un lado, se sabe ya de entrada que el personaje (quien es mismo que narra la historia) no está del todo bien. Supone una alteración, una locura prematura en el cuento y somete al lector a la intriga por la historia que contará. Se llega a pensar que tal vez lo que va a contar no es del todo real, pues advierte el personaje que sus sentidos se niegan a testiguar su historia, haciendo creer que puede ser por una alucinación o que los sentidos no son del todo fiables.

Este inicio es clave, porque el escritor compromete al lector con el inicio de su cuento. Al leer el inicio del Gato Negro es una evidente invitación a entrarse en el misterio, algo de admirar y es un punto clave para el género de terror. Otro ejemplo es el de Lovecraft (2014) con su cuento *Él*, cuyo inicio empieza con “Lo vi en medio de la noche de insomnio, mientras preso de la desesperación daba una caminata para salvar mi alma y no perder la razón...”. (p.1).

Este texto invita a dos cosas: Primero, el lector puede persuadir que el protagonista (también como narrador de su propia historia) es un ser perturbado por el insomnio y que para lidiar con ese desespero decide caminar y ve algo que al lector le intriga de inmediato y lo hace preguntar ¿qué ha visto? ¿será un fantasma? ¿una sombra o simplemente una persona que también iba caminando al igual que él?

Los interrogantes van más allá, pues lleva a pensar más sobre el protagonista, que puede que esté alucinando, que es presa de la locura o por qué no, esté soñando. Una idea paradójica cuando dice tener insomnio, pero resulta que uno de los elementos que emplea el género de terror es persuadir al lector en la atención que debe tener en el personaje, en no perder las pistas que ayuden a dar un giro al cuento y pueda comprender el porqué del suceso.

A parte de los inicios, la voz es una de las estrategias más importantes en la composición de un cuento o novela de terror; es el alma del mismo género. La voz es la que atestigua la vida o la condena de los personajes. Las voces, ya sea la del narrador o la de los personajes, cumplen la misión de abrir las puertas de las vidas de cada uno de ellos, sus pensamientos y sus angustias. No

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

hay como una voz que describa, que explique el ambiente y la atmósfera de los escenarios con sigilo poético o abrumador que es una fuerte característica del terror.

La voz como el personaje de El Horla, de Guy de Maupassant, escritor de terror francés. Su obra, El Horla, es una de las más destacadas, ya que refleja el conflicto interno del personaje y la locura desvelada en su máxima potencia, por ser la misma voz del personaje muestran poder en la intervención, no sólo cuenta su propia experiencia y su elocuencia (sea voz en off o soliloquio), sino su extrañeza al vivir acontecimientos raros e impactantes, como la muerte.

Es indudable que el espectador, el lector como testigo, se involucre en la historia, gracias a la voz o a las voces de los personajes que, con su tono, su teatralidad y, también, su desgarramiento convoca a despertar interés por los acontecimientos de la novela o el cuento de terror. La voz es el imán para encantar y guiar al lector, es la que domina y encanta con su tono misterioso, hace abordar la imaginación y sus características.

Otro elemento importante son los personajes extraños, aquellos que promueven el terror y desafían la naturaleza con sus aspectos físicos o mentales inauditos. Los personajes de la literatura del terror, con su anomalía y su rareza, asustan y fascinan, puesto que esos seres incomprendidos y espantosos son más valorados en los escenarios oscuros y brumosos, por una razón especial: el lector en cierta manera se identifica con ellos.

El asombro es el sentimiento más evidente en el género de terror. Las escenas de persecución, la intriga en su máxima expresión y estar cara a cara con ese ser espeluznante son el clímax del misterio y del terror. Son los ingredientes que dan sabor al miedo y por qué no, a lo grotesco. El terror es y será una mezcla de varias sensaciones que tiene como producto final, atemorizar y de esa manera el lector se entregue al miedo, ya que es lo único que hace que el hombre indague por sus creencias y dude de lo ya establecido.

También, las escenas de terror son cruciales por varias cosas, entre estas, el tono y la pasividad con que se llevan los casos. Esos pasos que se dan despacio, esas pausas para saber si

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

hay algo debajo de la cama o en el armario, esos chillidos de una puerta abriéndose o el sonido de una mecedora moviéndose sola, entre otras, son la magia del suspenso, la intriga que hace que el lector o espectador sienta y viva el terror. El lenguaje de los cuentos de misterio demuestra que el tono de las narraciones, junto con los escenarios deben estar ligados. El tono de voz conduce al lector a contemplar los escenarios con intriga, a sumergirse y participar del cuento como un personaje más.

Los colores del terror

El terror se podría clasificar en dos colores: El negro y el rojo. El primero hace alusión al crimen y al homicidio; es el terror más oscuro, más cruel y estremecedor. Las asesinos y criminales son los grandes protagonistas de la novela oscura de terror. La novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso de doctor Jekyll y el señor Hyde, tiene varias versiones cinematográficas. La mejor versión es la del año 1920, dirigida por John S. Robertson y protagonizada por el gran actor John Barrymore, es el ejemplo de esta clase de terror. Demuestra el declive del protagonista con esa doble cara, ese desdoblamiento de personalidad en la cual, en las noches se desata su parte más sanguinaria al cometer homicidios. También enseña que el hombre tiene su lado más oscuro y es producto de su insatisfacción con la sociedad y con su vida.

Pero no siempre el homicidio es el gran protagonista del tono negro de los cuentos de terror: está el desespero y la avaricia como temas centrales de este género. La parte histórica es un agregado interesante en los cuentos de suspenso, donde los grandes condes, los señores burgueses o los reyes son figuras que demuestran su maldad o sus traiciones; riquezas, elitismo y lujos se demuestran como agregados en las historias de terror, a parte de las típicas casas encantadas con herencias y retos de permanecer en estas durante largos días. Las dagas, el veneno, el ahorcamiento son algunos de los disfraces de la muerte que no perdona, pero simpatiza mucho en esta clase de literatura.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

El rojo es pasión, amor y sexo. El erotismo en compañía del terror es un atractivo para apasionar y atemorizar; ejemplo de ello, la obra *Camilla*, de Sheridan Le Fanu, autor irlandés. Esta obra logró mostrar el tabú sobre el lesbianismo, pero sin mayor profundidad y por ello evitó la censura, donde el tema sexual del lesbianismo y el vampirismo son excelentes para apropiarse de varias pasiones del lector. Por cierto, no se podía quedar a un lado la obra de *Drácula*, de Bram Stoker, La esposa del autor, Florence Stoker, se negó a concederle el permiso al director alemán Friedrich Wilhelm Murnau para llevarla al cine. Sin embargo, se realizó la película con el título de *Nosferatu*.

Esto por la genialidad de transformar a un ser que amaba y que estaba también casado con la cristiandad, para convertirlo en un monstruo y decadente ser. El amor, no solo es entre dos personas, sino es la unión y el compromiso con sus creencias o con su nación. El conde *Drácula* se siente engañado y traicionado por Dios, por ese ser que tanto defendió y luchó por él; ahora se entrega a la oscuridad y a la eternidad. Esta es otra prueba que la sociedad daña y crea monstruos.

Los colores del terror ayudan a entender las estructuras de este género y permiten que el lector pueda reconocer la narrativa. No todo es fantasmagórico ni horripilante; hay pasiones y amores que ante la desilusión y el desespero llevan a lo terrorífico. *El Cuervo*, de Edgar Allan Poe, esta obra, juntas con otras del mismo autor fueron interpretadas por el gran actor Vincent Price. Véase <https://www.youtube.com/watch?v=XXSbafnPsiU>, muestra a un hombre desesperado y loco por la pérdida de su amada Leonora y que la muerte es otro de los personajes no visuales, pero latentes.

¿Fue un sueño? de Guy de Maupassant, es un cuento donde nuevamente se puede apreciar la tempestad existencial del personaje y de un sueño que puede ser una eminente realidad, también indaga la pérdida de una mujer, sin poder controlar el dolor de la ausencia. No hay algo más terrorífico que la muerte de un ser querido y la ausencia de este mismo.

Una primera conclusión es que el amor y el terror tienen algo en común y es que están cerca de la muerte, comparten el deseo y el desborde de la pasión. Como lo decía Georges Bataille,

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

bibliotecario e intelectual francés que habla sobre la voluntad y la transgresión en el ser humano, el orgasmo es una pequeña muerte y se complementa con la teoría del terror al presentar el miedo con la sensación de la cercanía de morir en el instante, ya que el sexo libera al igual que la muerte y en el género del terror se evidencia.

El género de terror como ejercicio de transformar y crear

El terror ha ido más allá de inventar simples espantos, fantasmas o espectros: los ha creado con personajes ya existentes, y eso demuestra que el escritor no solo debe sentarse a escribir lo que le llegue a su mente. También ha hecho un minucioso trabajo investigativo y ha sabido recrear sucesos históricos para hacer literatura del horror.

Los viajes a otros mundos, a otras religiones han embellecido la creación en la literatura del misterio y del terror. Para hablar de ello y como ejemplo, el autor irlandés Bram Stoker (por cierto, nunca viajó a Transilvania para escribir Drácula) estaba fascinado con la historia otomana, con las invasiones turcas en los pueblos de Oriente y de la arremetida que en ese tiempo Rumania, de la mano de Vlad Tepes (El Empalador) realizó para evitar la avanzada enemiga. Quedó cautivado por la religión gitana de Rumania, sobre sus costumbres, el folclor y la brujería rumana. Todo lo leyó y lo investigó para sacar a la luz su obra magistral.

Otro caso, más contemporáneo, es la obra de El Exorcista, de William Peter Blatty. El tema del demonio Pazuzu quien invade el cuerpo de la pequeña Reagan muestra la cultura sumeria de los dioses de la tierra y del viento. Pazuzu, quien antes de ganar la fama de demonio por la religión cristiana, era el dios del viento, de las ofrendas para los recién nacidos, el que azotaba también con las enfermedades. Era un dios respetado, un dios de temer, por lo tanto, es el demonio que dice ser Legión, que dice ser muchos y nada. Así como Pazuzu, otros dioses recaen en ser demonios que atormentan la vida de los humanos y que alteran el tiempo y el espacio. Son los desafíos actuales,

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

que en el pasado se veneraban y se les rendían tributos; ahora, son los malvados y los villanos en el terror.

El texto del Dan Simmons, El canto de Kali, es otro ejemplo de la fama que ha alcanzado esta diosa y cómo ha logrado inspirar en el terror. Se sabe que Kali es una diosa hinduista, que inspira la sexualidad y la lucha. Se le suele brindar ofrendas e incluso, fuentes de estudio aseguran que se hacían sacrificios humanos en Calcuta, su ciudad de veneración. Kali es un demonio que con su sexo llama a los humanos para matarlos y cortarles la cabeza, de la misma manera como es presentada en el arte y en la cultura popular.

Los mitos y las leyendas son referencias magistrales del horror. En Latinoamérica está el mito de La llorona o La pata sola que han sido recreados en el género de terror o específicamente, en el cine. Cuando la escritura llegó y se impuso como forma de comunicar y contar historias, no solo se conformó con hacerlo de la manera más simple, sino que impulsó la tarea de hacerlo mediante la transformación y la recreación literal.

También, la radiografía del terror presenta personajes históricos siniestros, como Gilles de Rais o la misma condesa sangrienta Erzebeth Bathory, quienes, por ser unos asesinos sin escrúpulos, pasaron a formar la lista de los más cotizados en el mundo del terror. Y podría hacer más larga la lista si se nombra a grandes mandatarios de la historia como Hitler, Stalin o a Mussolini, que son caricaturizados, parodiados, pero que tienen un terreno ganado en las historias de terror.

En fin, las personificaciones del terror son imparables y llevan a pensar que donde hay controversia, hay terror. Muchas veces el terror consigue enseñar con su mismo género; la historia y los personajes más sobresalientes suelen ser más llamativos y reconocidos por la recreación literaria del terror, que por sus reconocimientos históricos. Se llegó a conocer más a Vlad Tepes por Drácula, que, por los libros de historia o en los libros como la ya nombrada obra de Blatty donde el demonio Pazuzu fue conocido como un antagonista cruel y despiadado, que como el gran dios

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

sumerio. Estos y más personajes siguen latentes en la memoria de los lectores, gracias a la ficción que por su reconocimiento cultural.

El terror ha hecho un milagro: que la ficción supere a la realidad. Es verdad que, aunque los hechos reales son matizados o maquillados de otra manera por el terror han tenido una buena recepción por el lector y ha encantado e hipnotizado a la audiencia, gracias a la exageración, la fantasía y la oscuridad en sus narraciones; caso controversial porque para algunos es tergiversar la verdadera imagen de los personajes históricos, pero hay que reconocer que es un estilo muy ingenioso que ha aprovechado hacer el género del terror.

Conclusión

Ahora, ¿por qué escribir cuentos de terror? lo señalado evidencia la respuesta a esta pregunta, sin embargo, el género de terror hace un ejercicio no solo narrativo, sino de estimulación, como lo indica el filósofo Noël Carroll (2005) “Así, en gran medida, el relato de terror es impulsado explícitamente por la curiosidad. Agarra al público implicándolo en un proceso de revelación, descubrimiento, prueba y explicación, hipótesis y confirmación”. (p. 376). Esto rectifica que la literatura del misterio y del terror incita a todo un recorrido de interpretación y de develación de los sucesos, casi que se podría comparar que es como un ejercicio lógico que desafía al lector.

Escribir terror es un acto creativo y vivificante. Es un ejercicio imaginativo que se debe hacer con dedicación, esmero y mucha responsabilidad, porque asustar también implica disciplina y estrategias. Por eso, no es un género que se preste para todo el mundo, aunque vale la pena sumergirse por este mundo tan atractivo y espeluznante.

Referencias

- Alexandrian (2003). **Historia de la Filosofía Oculta**. Edición Valdemar
Arciniegas, G. (2013). **Rojo sombra**. Editorial laguna libros
Bataille, G. (1972). **La tragedia de Gilles de Rais**. Tusquets Editores
Blatty, W. (2010) **El Exorcista**. <https://riverraid17.files.wordpress.com/2010/01/el-exorcista-de-william-blatty.pdf>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

- Carroll, N. (2005). **Filosofía del terror o paradojas del corazón**. Machado Libros
- De Maupassant, G. (2008). **Cuentos de Guy de Maupassant**. Panamericana
- De Maupassant, G. (2008). **Cuentos, opiniones y textos digitales**.
<https://ciudadseva.com/autor/guy-de-maupassant/>
- Freud, S. (2014). **Lo siniestro**. Librodot.com. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf>
- Henring, M. (2018). **1892: Un año insignificante. Orden policial y desorden social en la Bogotá del fin de siglo**. Crítica
- Le Fanu, S. (2023). **Carmilla**. Inforlibros.org. <https://infolibros.org/libros/carmilla-joseph-sheridan-le-fanu.pdf>
- Lovecraft, H. (2021). **La llamada de Cthulhu y otros relatos extraños**. Edición Panamericana
- Lovecraft, H. (2021). **Ensayo sobre el horror sobrenatural en la literatura**.
<https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Lovecraft,%20H.P.%20->
- Mendoza, M. (2002). **Satanás**. Planeta
- Penrose, V. (1996). **La condesa sangrienta**. Ediciones Siruela. Penrose-Valentine-La-Condesa-Sangrienta.pdf
- Poe, E. (2023). **Cuentos y textos digitales completos**. <https://ciudadseva.com/autor/edgar-allan-poe/cuentos/>
- Simmons, D. (1994). **El canto de Kali**. Ediciones B.
- Stevenson, R. L. **El extraño caso del Doctor Jekyll y el señor Hyde**. Feedbooks.
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/07042016_1116am_570695e0a7eec.pdf
- Stoker, B (2021). **Drácula**. Panamericana.
- Verne, J. (24 de noviembre de 2013). **El Castillo de los Cárpatos**. Lectulandia.
<file:///C:/Users/andre/Downloads/EI%20castillo%20de%20los%20C%C3%A1rpatos.pdf>

¡SOLEDAD!

Soledad, siempre estarás tú mi devota amiga...

Contigo partiré, si no me dejas...

Cavaste un hueco recóndito en mi alma para
obstruir a la memoria que hace reclinar mi
lánguida cabeza, sangrando dolores, aunque aún
siga erguida.

Entre tanto, las llamas van calcinan los
pensamientos, sin encenderse el raciocinio,
sintiendo más el hecho que el fin.

En vano piden refulgencia mis tristes luceros,
entre ceguedades alucinando, dando vida a mi
juicio más novato e inseguro, que me entierra con
mayor salvedad.

Y es así que, ensimismada está la efímera
conciencia fulgurándose en la nada que hoy
representa todo mi interior, tapando con cortinas
de humo y nicotina el desmadre de la ilusión.

Mientras, entre mis huesos delirantes, estoy
puesta, a todo el mal de ingrato amor que quiebra
y roba vitalidad.

Mi piel y mis labios le mantienen desde el primer
día viviente, saboreando un sabor ya sin gusto.

¿Qué ausencia, qué desvarío, viven mis
juventudes?, llorando el ser que vivo, deseando
alta piedad de esta excelsa vida.

Pues, si del cruel amar sigo prisionera, pronta será
abierta mi sepultura.

Ana Banquez

**ASUNTOS Y TRASUNTOS ERÓTICOS
SEXUALES POÉTICAS CORPORALES
Y TEXTUALES**

**María de los Ángeles Ramoni Colón
Leonardo Ernesto Atencio Castellano**

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**ASUNTOS Y TRASUNTOS ERÓTICOS SEXUALES
POÉTICAS CORPORALES Y TEXTUALES**

SEXUAL EROTIC AFFAIRS AND TRANSFERS
BODILY AND TEXTUAL POETICS

María de los Ángeles Ramoni Colón⁵
Leonardo Ernesto Atencio Castellano⁶

Resumen

El propósito del ensayo es reflexionar sobre erotismo, salud sexual y reproductiva humana, con enclave cultural e histórico, personal, transpersonal, colectivo, ecológico y cósmico. Pretende ser un texto amable producto de la experiencia de los autores y de una revisión documental que permita rescatar elementos innatos y se van alimentando y tornándose más en la necesidad física, emocional, mental y más sutil de la existencia humana. Asume ingredientes eróticos y sexuales, poéticas corporales, emocionales y textuales que generan platillos seductores, siendo el básico el amor, que permiten concluir que frente a la imparable tecnología y las inimaginables situaciones que ya se están viviendo, hilos conductores del menú de la realidad humana, junto al conocimiento epistémico e intuitivo se pueda revalorizar mediante la educación para ir hacia la felicidad y la vida sana.

Palabras clave: Educación, Erotismo, Cultura, Sexualidad, Valores.

Abstract

The purpose of the essay is to reflect on eroticism, human sexual and reproductive health, with cultural and historical, personal, transpersonal, collective, ecological and cosmic enclave. It is intended to be a friendly text that is the product of the authors' experience and a documentary review that allows us to rescue innate elements that are fed and become more of the physical, emotional, mental and more subtle needs of human existence. It assumes erotic and sexual ingredients, bodily, emotional and textual poetics that generate seductive dishes, the basic one being love, which allow us to conclude that in the face of unstoppable technology and the unimaginable situations that are already being experienced, the guiding threads of the menu of human reality Together with epistemic

⁵ Doctora en Educación. Docente UPEL. Bhagavanlaksmihotmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5060-9605>

⁶ Doctor en Ciencias de la Educación. Docente UNERG. Elwayuu1gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-0410-5531>

and intuitive knowledge, it can be revalued through education to move towards happiness and a healthy life.

Keywords: Education, Eroticism, Culture, Sexuality, Values.

Proemio

El erotismo, la salud sexual y la reproducción humana tienen enclave cultural e histórico, personal, transpersonal, colectivo, ecológico y cósmico, apreciamos cómo en diversas culturas, las diosas del amor y de la progenie, devienen en expresiones trascendentes de energías universales, creadoras, femeninas, expresiones modélicas, no solo de griegos y romanos, como generalmente se las considera, sino también celtas, hindúes y de múltiples naciones africanas, están presentes en las cosmogonías de Latinoamérica y el Caribe, en los que se traslucen complejos y diversos arraigos históricos, topológicos o territoriales, ecológicos, espirituales.

Todo ello sirve de alimento y basamento cuando asumimos que esta ubicación, teórica y también contextual, hace posible que comprendamos las tantas diversidades en las cuales confluyen tanto el eros como el tánatos, biofilia y necrofilia, sexualidades convencionales con otras no convencionales o alternativas, en las que las expresiones patológicas convergen con vivencias eróticas y sexuales humanas signadas por normatividades consensuales legitimadas desde los poderes sociales y culturales. No obstante, quienes construimos este relato nos centramos en una cosmovisión, erótica, biófila, creadora, poiética y autopoiética, porque, decididamente, estamos por la vida, el humanismo, el placer, la transformación integral humana y la trascendencia.

Los dioses de nuestras creencias, mitos y cosmogonías, aborígenes y mestizas, americanas así como de otros continentes allende de Europa, simbólicamente, han estado implicados en relatos orales o escritos universales, en los que han buscado, y aún lo buscan con gran insistencia, el elixir del amor, tal es el caso de Lord Shiva Dattatreya, quien bebió del batido de leche del océano o elíxir del amor y de la inmortalidad, en torno de lo cual Sri Vishnu, el dios preservador de la cosmogonía

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

védica indicó que en contextos trascendentales tanto demonios como devas (seres benévolos) debían compartirlo.

Por ello es pertinente ratificar que la sexualidad a flote, en clave contemporánea y en emergencia expresiva, es un poder innato que involucra tanto a humanistas como a los simpatizantes de la era posthumana, que incluso a estos últimos, por más que le soslayen o eviten, les será imposible desestimar.

El genio creativo de muchos seres humanos valiosos y originales se ha dirigido desde edades remotas a generar, promover el soporte emocional adecuado y equilibrado para hacer de la vida sexual y reproductiva una maravillosa proeza, o en clave nihilista o necrófila, una vivencia de dolor, desencuentro o frustración, es posible comprender y vivir a este respecto tanto la perfección de las emociones generadas por la sensualidad y sexualidad placentera y expansiva o una vorágine psicoemocional de signo contrario, doliente y destructiva, pero sin distingo de norte filosófico o cosmogónico, todas enseñan que el placer nace, está latente en todo el cuerpo buscando canales de expresión y realización.

Sin embargo, adelantamos nuestra perspectiva lo cual pronunciamos en este relato reflexivo: **ser feliz es condición innata**, y si usted, lector, es de ese grupo comprometido con el placer y la vida, entonces, podrá, junto con nosotros, ir en pos de un aprendizaje con base en aquello de lo que tenemos como soporte, habilidades diversas, algunas especiales, excelentes o sobresalientes, para crearnos y recrearnos como humanos: una de estas es el uso de nuestra sexualidad.

Con respecto a este reto de praxis cognitiva, comprensiva y de acción viva, cotidiana, amorosa, tenemos la convicción de que todos los seres humanos, albergamos la certeza de que en nuestras identidades culturales, especialmente en las conexiones que tenemos con nuestro ser aborigen y culturalmente mestizo, se hace posible acceder a claves, símbolos y otros saberes portadores de sentido a nuestro erotismo y sexualidad, que se han arraigado en la psique como objeto de deseo,

en el caso de tótems y fetiches se le adjudican poderes mágicos trascendentales como se constata una gran diversidad con respecto a cada cultura, grupos y clases sociales.

Tales actitudes eróticas fetichistas han impregnado grupos integrados al movimiento posthumanista que hacen del fetiche la sustitución del ser humano, para generarse desde el deseo, placer y erotismo en alto grado, hasta lograr el orgasmo, sin contacto personal y afectivo con calidez humana, muy peculiares, al extremo de que algunas personas contraen uniones, a veces con formalidades normativas y legales, con hologramas, objetos, y representaciones materiales humanas, muñecas y muñecos, lo cual trasluce una insatisfacción afectiva y sexual, síntoma de una crisis civilizatoria en la transmodernidad cultural, a lo que, los educadores comprometidos con la salud sexual y reproductiva, integral e integradora debemos prestarle detenida atención.

A propósito, de estos fenómenos que rayan en lo patológico, Kaplan afirma, con respecto a las prácticas profesionales ligadas a la salud en el presente, que las nuevas terapias sexuales van de la mano con la prescripción de experiencias eróticas específicas, que promueven conocimientos necrófilos, conflictos, deseos inconscientes y temores, que lejos de traer sanación y felicidad reafirman conductas neuróticas en las relaciones sexuales y de pareja.

Este ensayo que se perfila con varios componentes inevitables del tema, pretende ser un texto amable que se deje leer y acariciar, que sea grato, porque es contentivo de elementos que nos pertenecen en la esencia, en lo innato y que luego ellos se van alimentando y tornándose más y más en la necesidad física, emocional, mental aún más sutil de nuestra existencia. Son ingredientes eróticos, poéticas corporales, emocionales y textuales que generan succulentos platillos seductores cada vez mejores y el infaltable que hemos usado es amor.

Hay otros súper ingredientes o condimentos a saber: cultura, erotismo, valores, arte, poíesis erótica textual y de la música, educación, este último hilo conductor se haya incorporado al menú exquisito de la realidad humana, además del conocimiento epistémico e intuitivo del que podemos

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

dar revalorización hacia el buen vivir, y la vida sana. Estaremos acompañados con poemas de erotismo para sazonar ese deleite llamado sexualidad humana.

Cultura revitalizadora en la salud sexual y reproductiva

Padre, tus hijos, tus nietos somos raíz, tronco de tu misma arboleda.

Tu obra de joyero descuajó la maleza que no es cortar raíces sino afirmar la planta en su propio terreno, ponerle abono verde que es polvo de su polvo (...)

Luis B. Prieto F. Mural de mi ciudad. Padre.

Importante es en la salud mental, emocional, física, cognitiva y espiritual, el estar bien, la ecuanimidad, la felicidad y contento; sin embargo, raíces, vestigios quedan en nuestra cultura mundial y de la historia de un comportamiento donde la sexualidad es una aberración, por lo que no es concebida como una necesidad y un derecho natural, maravilloso y consciente. Sin embargo, muy por el contrario, cada vez en nuestra cultura planetaria se hace consciente de la pertinencia de una sexualidad gozosa y expansiva, se apropia más de esta, afortunadamente.

Se asume como generalización, en clave moderna, la pasividad sexual en mujeres, que se ha venido repitiendo no solo en Hispanoamérica, también en la cultura africana, árabe, donde hay una actitud pasiva, negativa y permanente, mezclada con algunos rasgos conductuales y simbólicos, que a veces cuesta trabajo conseguirles sentido humanista en este milenio, no solo con una visión filosófica y epistemológica trascendental, sino también etnográfica, aquello, debería cambiar.

¿Se puede sostener acaso estas conductas cuando las lesiones son de dolor, de soledad, de tristeza, nada de felicidad y contento? Hasta dónde repercute esto con más fuerza en la mentalidad de la presente y futuras generaciones. Desde esa perspectiva consideramos que no busca la felicidad de los seres humanos.

Cierto es que no aceptamos ciertas situaciones, hay que conocerlas e investigarlas, apropiarse de esos pensamientos porque eso es parte de la formación cultural o que habrá que deseducar.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Tenemos esta gran responsabilidad y aunque seamos selectivos no podemos dejar de acercarnos y de mirar qué ha pasado con la cultura, la política, las leyes, la educación. No se trata de modelos sociopolíticos y económicos, tomados dogmáticamente lo que hará respetar al ser humano, su condición humana y de felicidad como camino y meta desde los valores practicados en cada cultura lo que generará raíces y bienestar.

Elementos como religiones, credos y otros aspectos paranormales manipulados han afectado e influido negativa y definitivamente esta inmensa situación cultural en el campo de la sexología, creando un impacto con efectos negativos en la reproducción, en el uso de los derechos sexuales y de la sexualidad.

Cuesta desligarnos de costumbres generacionales y hasta universales, podemos atenuar esa herencia ancestral con nuevas epistemologías, somos una sola humanidad y traemos genéticamente en la subconsciencia tanto que pulir y erradicar, es lógico y normal siempre que oriente a horizontes donde el ser humano se sienta bien, contento, feliz y respetando los límites propios y de los otros.

En la cultura universal y en la nuestra, la del Sur, está un ingrediente bien ansiado por todos ya que sin él no es posible la continuidad de nuestra especie ni las relaciones armónicas y gratificantes de nuestra sexualidad y ese ingrediente es el erotismo.

Eterna primavera del erotismo

Amor de frutas

(P/Gioconda Bello. Nicaragua)

Déjame que esparza manzanas en tu sexo néctares de mango carne de fresas.

Tu cuerpo son todas las frutas. Te abrazo y corren las mandarinas; te beso y todas las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca. Mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

de las naranjas y en tus piernas el promegranate esconde sus semillas incitantes. (...) Tu cuerpo es el paraíso perdido del que nunca jamás ningún Dios podrá expulsarme.

El despertar de los sentidos para que se estimulen el deseo y éxtasis sexual se intensifica con el placer. Afirma Tordjman, que debe haber complicidad en los cuerpos que se encuentran y que el hallazgo de esa voluptuosidad se da por el aprendizaje erótico que coadyuva mucho el sentido del tacto hasta lograr el placer absoluto. De ser así, surgirán la libertad sana y los juegos sensuales de mutuo goce y previos para el deleite del banquete de la sexualidad desde el beso con el gran órgano activo del gusto como lo es nuestra lengua, móvil por demás que posee el privilegio y preludeo del tiempo erótico a disfrutar acompañada del insaciable deseo; se juega a sonreír y reír, acariciar, generar placer, fantasías, todo para la relación más allá de los tipos de sexualidad que se pudiesen ejercer en sana vivencia sexual, que pudiera reemprenderse al culminar una convalecencia, igualmente con asuntos de la respuesta sexual por edad avanzada.

Es importante dentro de este mosaico de vida mirar al erotismo como excelente puente para la sexualidad lo que genera bienestar, acelera bioquímicamente un maravilloso equilibrio químico, y el organismo está feliz. Se sentirá, por supuesto una vibración muy especial en los estados de ánimo, inclusive, el todo integrado llamado personalidad y carácter, genera, descubre a posteriori una mejor proyección hasta intelectual, de conductas más centradas en nuestras virtudes como el respeto, la alegría y aceptación, igualdad.

Amor como dignidad, igualdad, respeto y creatividad

Día nuestro

(Delmira Agustini, Uruguay)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

La tienda de la noche se ha rasgado hacia Oriente.

Tu espíritu amanece maravillosamente;
su luz penetra en mi alma como el sol a un vergel...

Pleno sol. Llueve fuego. Tu amor tiente,
es la gruta afelpada de musgo, el arroyo, la fruta,
la deleitosa fruta madura a toda miel. (...)

Es posible la refundación de valores humanos edificantes, trascendentes, en pro de la paz, la igualdad y de la equidad. Asimismo es necesario ampliar esa perfección, vivencia, experiencia del amor como energía que subyace en el uso de nuestra sexualidad, implica otras energías, a unas las llamamos valores, por ejemplo, el respeto a la decisión ajena por su preferencia sexual que implica a la larga sanas relaciones de convivencia, autoanálisis y autodeterminación, así como son valores también importantes en esas decisiones, la libertad sexual que traiga consigo vivir la sexualidad sin limitaciones legales, sociales, religiosas, culturales, dentro del marco de respeto y la sana convivencia.

Por supuesto que la autovaloración al saberse único como persona en su contexto y en su cultura, alimentando raíces de dignidad ello permite saberse en equilibrio mental, emocional, espiritual por su decisión de preferencia sexual y con su decisión en la praxis de esa sexualidad, desde el erotismo, pasión, deseo, y otros ingredientes de la energía amor, que sublimice no solamente el disfrute orgánico orgásmico, sino acompañados por sentimientos y emociones biófilas, esto da madurez a la relación y perfila más el carácter de la persona, afina mejor su personalidad, es decir el carácter se torna equilibrado en pensamiento, palabra y acción, la personalidad se evidencia mejor que nunca desde las emociones y sentimientos.

Otro valor importante es el respeto por las creencias, aunque aquellas no sean compartidas en el ejercicio de nuestras vidas. Una cosa es, ciertamente, respetarlas y otra, asimilarlas como

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

conducta, ejemplo es este pensamiento de Alfred de Musset: El único lenguaje verdadero del mundo es el beso. La tolerancia a sí mismo, valor relevante pues la persona ha decidido saber lo que hace desde su elección y o condición, del ejercicio de su sexualidad y género, lo cual incluye a los novicios en el amor y en la sexualidad. Ese potencial sexual se irá desarrollando con la práctica.

La empatía, maravilloso valor, desde la pareja, familia, los amigos, la escuela, comunidades deportivas, musicales, religiosas, laborales legales, donde se desenvuelva la persona. La vida sana, sí ese comportamiento feliz desde los valores humanistas y ecológicos permanece, sin contradicciones, con sinceridad, tendremos un equilibrio en la salud extraordinario. Siendo así entonces que la sexualidad puede tener una pléyade de valores y varios fines, uno, es reconocerse como ser humano sexuado con derechos reproductivos o no, la otra es compartir amor, preferiblemente de pareja, ello engloba lo que es la adopción y compartir hijos del otro o de la otra persona con quien se convive.

La divina energía del erotismo suelta la imaginación a la recreación de posibilidades, a la creatividad y todo ello coadyuva a la realización personal y espiritual, este último es un tema llamado amor tántrico que la pareja puede hacer uso de este otro ingrediente y hacer deleite de ello, tema muy aparte, de otras culturas y que sin embargo, al considerarnos ciudadanos universales, tales aprendizajes, con resultados maravillosos podrían formar parte del juego erótico como medio y fines de despertar espiritual, manejando energías muy conscientes que emanan innatas de nuestro ser, nada ajenas.

En la dialéctica trascendemos polaridades no podemos dejar de considerar otros valores, esta vez necrófilos, auto destructivos como efecto de otras maneras de mirar a la sexualidad y a sus practicantes, tenemos entonces conductas orientadas, desde el desconocimiento o desprecio a la humanidad, la propia y la de los otros, esta vandalización de la sexualidad que se da sin placer, sin consentimiento, sin equidad, sin deleite, aquella que se logra con dolor y vejación, como un

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

consumo, con abuso, sin importar edades ni vulnerabilidades, pero si con odio y discriminación. Consideramos que debe ser combatida y erradicada.

Estamos ante una sociedad y gran parte de la comunidad planetaria, que revela aún todas estas distorsiones, ejercidas con abuso de poder personal, político y cultural. Nuestra mira es trascender estas toxicidades para vivir en lo posible la felicidad propia y la del bien común como resonancia, de la sexualidad, existencia feliz. Se trata de no desconocer lo negativo, pero si de educar y ejercer acciones para vivir la sexualidad y el erotismo de otra manera.

Todo lo permisivo en la pareja que genere alegría, goce sin quiebres psicológicos, carga erótica, en y desde nuestra sexualidad, que sea dirigida a vivir, a buscar no solo el placer, sino también la gran posibilidad del desarrollo personal, la realización espiritual, el derecho de la reproducción y según el caso: la adopción, el reconocerse como ser sexuado, como ya lo mencionamos, aunque exista una preferencia de asexualidad. Todo en sí mismo, desde y con la humanidad, en pro de la vida es maravilloso y saludable.

Poesía erótica de la poesía

Erotismo, convivencia existencial autopoética y la sexualidad como su expresión en el mundo de vida humana, tal punto de vista es holístico, puesto que es la síntesis de múltiples dimensiones del ser integrador que invita al compartir al fundirse en la entrega con otro u otros seres involucrados en el ejercicio de la sexualidad.

Nos recreamos, deconstruimos, renacemos, creamos, amamos, cocreamos pues la vida es poesía y cuando nos apropiamos de esta ejercemos poesía natural; una mirada inolvidable en este transcurrir del tiempo, que deja huellas en nuestra piel, en nuestro ser... **eso es poesía**, aquella proyección de fluidos que recargaban más y más las energías dentro de juegos, palabras excitadoras, metafóricas que como música oportuna y terapéutica son también sabores para degustar; la danza de los cuerpos, del beso, de las manos, de los sonidos, la imaginación, eso es

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

generado desde procesos intrapsíquicos, propios genuinos, eso es autopoiesis y poesía. Son recursos naturales a granel sin inflación que deben reinar en cada encuentro para aquella ansiada danza cósmica donde no existe el tiempo.

No en balde nació desde tiempos remotos el arte y sus grandes expresiones, la música, la poesía erótica en el juego de los amantes. Amar desde las palabras explosivas de deseos, a veces de guayabos, de recuerdos del desamor pérfido o del gran único entre muchos amores... produce recuerdo, deseos, endulza la danza que se avecina.

Por miles tenemos autores venezolanos, panamericanos y mundiales que desde la poética y/o la música se han apropiado y develan que la poesía que está en los aromas, en las miradas cómplices, en los suspiros fogosos, en el nombre de la persona deseada, amada, cuentan de amores y desamores, goces de placeres. Eso forma parte de la salud mental y del aporte en la sexualidad cuando hablamos en la poesía y escribimos la letra para la música con picardía e imaginación evocando tantas emociones y haciendo que emerja intensidad de deseos y sentires, entonces pudiéramos hablar de poiesis erótica en la poesía.

Percibimos éxtasis en textos que tratan la temática, se atreven a cantar los más profundos sentires e imaginaciones de tantos y tantos posibles escenarios. Podemos citar al Kama Sutra, El vino de los amantes, de Baudelaire. Mía, de Rubén Darío, poesía erótica de la pluma femenina como, Esta tarde, de Alfonsina Storni... Miremos esta evidencia de la marabina, María José Calcaño "Puerto" con muchísima picardía e imaginación:

Era perversa con mi botín de hombres. Él me retuvo...
En mis manos no pesaban sus manos de riqueza impoluta.
Y eran dos llamaradas de ternura sus ojos.
Despertó en mi vida como un índice de soldadura.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

El alba ya no pudo negarme y el amor era una hostia gritada de milagro.

Todo es poética, sensualidad y poesía que puede llegar a ser erótica según los casos. Que lo humano y suprahumano, vínculos de afecto llenan nuestras vidas y permiten crecer para ser, pensar, sentir, intuir, crear, dar...y hacer.

Oculto en un jardín de pepinos, una muchacha tiembla de deseo

En el lecho su amado exhausto yace amoroso.

Ella se funde en su cuerpo alegre...

(Vydia

Poesía India siglo VIII)

Sexualidad exhorto invisible en la educación

La palabra tiene dos magnetismos, la candidez y la desfachatez.

No es cierto que la palabra se la lleva el viento, éste es su vehículo para dejar su intención y el tañido en el vientre, la mente y los corazones.

(María A. Ramoni)

El tema vital de la sexualidad nos llevó, a muchos quienes ejercemos como docentes a preguntarnos hace años, qué mundo estamos dejando, pero ante tantas contingencias, cambios de sentido y dirección donde se ha reconfigurado la educación, es necesario incorporar la educación sexual es mejor preguntarnos, qué hijos, qué personas estamos formando para dejárselos a este planeta.

La educación es para la vida, se construye y reconstruye desde nuestra cultura e historia, desde nuestras raíces. Compartimos la reflexión profunda con respecto al quiebre generacional y a la pertinencia de promover educación integral. Al asumir y expandir una transmirada del acto educativo contemporáneo especialmente la educación sexual tan vital, el erotismo en la sexualidad, llegaremos a buen puerto si asumimos el rol con la niñez y la juventud que ahora encuentra caminos

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

fáciles y tóxicos en internet, sin orientación permanente. La educación está en deuda social para consolidar en buena lid este legado existencial que además está en activo proceso autopoiético que le da continuidad al género humano.

Como se dibuja en el pensamiento de Foucault, todos los micropoderes en el orden social ejercen la estrategia del poder, están con sus saberes, que no ven al sujeto moderno como sujeto del deseo; habló de un elemento clave para la sumisión como lo es la docilidad. ¿Acaso tuvo razón cuando dijo que las instituciones escolares son para domesticar y reprimir desde el poder?

En nuestro caso, no están esos biopoderes orientados a la educación de la salud sexual como importante valor agregado al currículo básico nacional. Qué decir del pasado, solo no repetirlo y el presente mejorarlo, despertar conciencia de comportamientos en valores, más reflexión, hermenéusis de sus implicaciones personales, familiares, sociales, planetarias.

Creemos que eso es posible a través de la educación, ir con certeza a repensar al erotismo y sexualidad integral e integradora que apunte significativamente a la salud y al buen vivir. Pertinente recordar que Platón refería que es el propio mundo del ser humano y muy aparte de la naturaleza, donde la educación desarrolla la facultad intelectual. Sí, tenemos como docentes y familia universal que reorientar esa dimensión intelectual para que el corazón piense y la razón sienta, así retomaremos en futuro inmediato, la humanidad y el humanismo.

Somos un todo integrado, multidimensionales, lo estudió, Freud quien toca la parte de los impulsos humanos, los sexuales y es interesante ese momento. Asimismo, Levi-Strauss y otros investigadores fomentaron la ética y la tolerancia ante tanta diversidad cultural siendo que los grupos de biodiversidad sexual pueden hablar y expresarse en cada cultura y aunque constituyen así de alguna manera el etnocentrismo (no hablando de la idea de superioridad y separación porque este grupo pide igualdad y respeto a los derechos humanos, pero de alguna manera para preservar su identidad) desde la mirada externa de un solo conglomerado, el humano.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Poesía erótica saludable desde la música y la danza

Te besaré largamente, mis animales sueltos en el interior de tus sentidos amándote en tus entrañas como esquirlas de luz. Te besaré atravesaré tu cielo, me internaré en tus ramas circularé en tus líquidos surgiré de la yema de tu tronco, me alimentaré de tu jardín. Tu voz en las colinas y los campos inmensos como tú los pensaste tus animales sueltos en el interior de mis sentidos amándome en mis entrañas como certeza como fruto como señal de territorio. (Minerva Villarreal, 1957, México)

El cuerpo humano, todo él es un instrumento maravilloso y sensible de expresión estética, de lo bello, como es también fuente de salud mental y sexual, que todos podemos disfrutar. Hay aspectos revitalizadores de autoconocimiento, conocimiento y reconocimiento, de catarsis y de liberación, el arte, especialmente la poesía, la música la danza son vías cognitivas y metacognitivas hacia la consciencia, constatar este poder liberador y sanador es puerta de acceso a una vida sana. El sonido, la gestualidad, el movimiento corporal, la proyección de la voz, la imaginación creativa y gozosa están latentes, y se ponen en acción desde la cotidianidad, en el día a día.

Esta potencia en acción, con frecuencia, pasa inadvertida, con todo lo que tiene de innato y de cultural, al igual que la sensualidad-sexualidad, en el componente biológico y todos los sistemas del cuerpo físico, aún los pensamientos tienen vibración y devienen en sonidos, en códigos kinésicos y gestuales simbólicos. Son comunicación.

En el erotismo, considerado como manifestación creadora del principio generador de la vida, y claro está, del goce y disfrute de la sexualidad plena, grata, expansiva, saludable y trascendente no deberían faltar estos ingredientes desde los latidos del corazón acelerados, el de la respiración y los diversos tonos conjugados en la manifestación de los afectos, con todos nuestros congéneres humanos y particularmente con la pareja, pues son orquestación que puede llegar a lo sublime, sin

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

olvidar que pueden facilitar la constatación de nuestras represiones, aversiones, emociones sombrías y patologías. El arte es erotismo y también es dispositivo terapéutico.

La música, la poesía y la danza están en el sonido sagrado del cosmos y en la caída del agua como cascada, en el canto del mar, en la brisa, en las aves, en los latidos de cada animal por pequeño que sea, en la caracola, en nuestro corazón y según las tradiciones de los antiguos bardos, persas, budistas, hinduistas, es el Om quien representa la totalidad del sonido de la existencia, que es acción y es movimiento, humano y no humano.

La música, la poesía y la danza son expresiones cadenciales del sonido y el grado de resonancia en nuestros pensares, emociones, y más allá, en las acciones, por lo que tienen el poder del significado de la palabra con la melodía e interpretación... El arte está asociado a cada elemento de la naturaleza: tierra, agua aire, fuego y éter y tienen la virtud de propiciar la ruptura de encadenamientos y atavismos que entranpan nuestra existencia en todo lo que tiene de egoísmo, narcisismo, afán de dominio y de poder, de represiones y bloqueos biófilos existenciales hacia una existencia individual y colectiva signadas por la equidad, la compasión, la plenitud, el buen vivir.

¿Cuántos seres nos hemos enamorado oyendo música (no importando el idioma en algunos casos) y/o bailando? Sin duda esta ha suscitado amores, pasiones, conciliaciones y curado de sinsabores, también ha hecho posible catarsis, drenando pesares. Especialmente en contexto latinoamericano, por razones históricas, culturales e incluso políticas, la música, la danza, las celebraciones colectivas, la lúdica convertidas en vivencias perennes constituyen una suerte de psicoanálisis espontáneo y popular, tal cual lo expone Barrios (2018) ajenos a los dispositivos terapéuticos constituidos en otras realidades geohistóricas y culturales, incluso coloniales, quizás las Fiestas de San Juan Bautista y de San Benito de Palermo, en Venezuela, Julio Jaramillo y Los Corraleros de Majagual hayan aportado más salud mental y sexual, en contexto Latinoamericano y caribeño, que Freud y Jung.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

El presente del siglo XXI está llamado a la exploración y aplicación de la salud mental colectiva, la erótica social y la arteterapia como modalidades de auto exploración y sanación, es para todos quienes incursionamos en la educación para la salud mental en general y sexual y reproductiva, en particular, volver nuestras miradas con actitud proactiva, curiosa y exenta de arrogancias a ese patrimonio popular, colectivo y creativo para incorporar, críticamente estos aportes cargados de sentido. Importante es ser cuidadosos con la polaridad masculina y femenina, lo negativo y positivo en el disfrute de la sexualidad humana.

Otras gemas de excitación

Gota de luz sobre la flor deja el rocío que en cada amanecer se va en el viento.

(Embriaguez. L. B. Prieto F).

Desde la más remota era humana hasta hoy hay vestigios culturales e históricos, artísticos y educativos de que las plantas, los reinos vegetal, mineral y animal tienen una farmacia aparte para ofrecer ingredientes que despiertan al menos once sentidos, (5 de la percepción y 5 de la acción, asimismo la intuición) actuando sobre estos y ayudando a estimular el apetito erótico. Muy especialmente a quienes han tenido limitaciones de salud y edad avanzada la tercera o cuarta edad o la dorada.

Así pues, que lo conocido por la ecología y la botánica, por los ancestros y especialmente nuestros aborígenes debe mirarse con respeto. El adormecimiento de las riquezas sensoriales del cuerpo físico, colesterol alto, agotamiento, problemas hormonales, la ausencia de vitaminas y minerales, afecta toda la salud y por tanto el proceso y resultado sexual (sin obviar casos aparte de drogadicción, alcoholismo, procesos psiquiátricos severos: voyeurismo, exhibicionismo, sadismo). Sería sano revisar aquellas plantas y otros alimentos que contienen hierro, fósforo, selenio, vitaminas A, E, B hay combinaciones extraordinarias que pueden completar el exquisito menú del erotismo y la sexualidad.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Disfrutar de buena y oportuna música, bailar, mirar juntos una buena película, una cena liviana acompañada de brindis, miradas cómplices ayudan a entonarse, a veces no hay ánimo, ni energía, el ritmo sexual es variable, no hay recetas, pero sí debería reinar el respeto recíproco, aceptación, y conversar es lo más recomendable, al inicio cuesta. Liberarse de lo que se calla es saludable. Surgen excelentes retroalimentaciones, acuerdos, conciliaciones, sueños, planes, reencuentros.

Erotismo excelso, ingrediente rítmico para la sexualidad sana

Es un plato que se sirve y degusta limpio, con luz o sin ella, con movimientos rítmicos y acompasados; aromatizado con deseo, lujuria, picardía, complicidad, silencio, con sonidos agradables como el caso de los gemidos, palabras que suspiran, que gritan, susurros, palabras gestuadas, risas, otros guturales, de besos; sabores mágicos inimaginables, combinados, texturas suaves, ásperas, lisas, con formas y sin formas, temperaturas tibias y calientes, sin miedo con libertad, sin egoísmo, con tiempo y sin tiempo, imaginación, creatividad, diversión, respeto, goce, variedad, telepatía espontánea...

Son estos, insumos muy atractivos y naturales para imprimir éxito a nuestra sensualidad con los cinco sentidos de la percepción y los cinco sentidos de la acción en el desarrollo de la propia fluidez de la pareja. La música y quienes son musicólogos, dicen que estimula sensaciones y centros específicos del cerebro, del cuerpo. Ted Andrews en la línea de la musicoterapia quien devela cómo claves de do menor y mayor la denomina la octava perfecta y corresponde a la sensación de la unión entre la pareja, adentrándose hacia la expresión de la unicidad alta y en equilibrio.

Reflexiones Finales

El posthumanismo y reproducción humana es un tema que deja sentir sus efectos, trasciende los ciclos de vida de la especie y las expresiones humanas de la sexualidad. ¿Constituye acaso degradación o desarrollo? Desde hace décadas busca la inmortalidad, y aún no hay cura para

muchas enfermedades. crea humanoides, hombres robots llenos de suplementos no naturales, electrónicos, insertados como nanotecnología que pretende se viva más, que se dañe inclusive el derecho a la procreación natural, a perder la dimensión emocional y sentimental para orientar solo a lo cognitivo y robótico.

A esto se le suma que hay culturas donde el control natal es tan severo que existen pueblos donde no hay niños, como casos, en la misma España y Japón. Esto debe ser alarmante, jóvenes sin pareja humana, ocupa a diversos científicos caso de la Universidad de Tohoku. Es gran alarma demográfica, educativa, cultural, ética e histórica saber que en Corea del Sur y Japón realizan matrimonios, ahora no legales, pero los hacen, de varones con hologramas, con muñecas que tienen prótesis especiales para el juego sexual humano...objetos. Quienes se han casado expresan que así se pueden entender mejor. Asumen una sociedad conyugal y sexual de esa forma.

El fetichismo siempre ha existido en las culturas, pero lo precipitado lo sobrepasa. ¿Estaremos ante el cansancio sexual humano, ante el fastidio por la monotonía, es clara ausencia del amor lo que el deseo agotó y busca nuevos horizontes? Bien podríamos pensar sobre el agotamiento sexual humano o en las disfunciones sexuales que por ello buscan hibridar por otros caminos como la tecnociencia y el comercio especializado en lo erótico; asimismo cabe preguntarse ¿Cómo queda la ciencia y la bioética, las leyes, la educación y la familia en todo esto? ¿Dónde queda la procreación humana?

Nunca faltará quienes apoyen esta barbarie. ¿Acaso podemos sostener ética y moralmente esta realidad, cuando la tecnología daña a la humanidad, a la progenie? Seguiremos adelante como civilización humana y en procura del disfrute de elementos innatos como lo son la comunicación y la sexualidad como una sola orientada hacia el profundo goce, conocimiento como creadores con gran insumo cosmogónico que ayuda a sentir fuerzas y autoconfianza. con más consideración y contratos sociales que respeten los derechos civiles, los derechos humanos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Referencias

- Álvarez E. (2017). **Kaplan Helen y el deseo más allá del placer**. Documento en línea [://masalladelplacer.com /](http://masalladelplacer.com/)
- Avellaneda, F. (2020). **11 Poemas eróticos nacidos en Latinoamérica**. Documento en línea <http://invencionespoeticas.com>
- Barrios, A. (2018). **Arte y salud en el contexto de la Cooperación Sur-Sur: ideas para la transformación social en Venezuela**. Ponencia del Ciclo de Foros, Diálogos Salud Internacional y Cooperación Sur-Sur-Caracas: CLACSO-UNEARTE.
- Calderón A. (2014) **Nombrando al cuerpo. Poesía erótica escrita por mujeres** Documento en línea: [lines://circulodepoesia.com/](http://circulodepoesia.com/) Revista electrónica de literaturanombrando-al-cuerpo-poesia-erotica-escrita-por-mujeres/.
- Esquivel S. (2015) **Michael Foucault Educador**. Documento en línea [//w.w.w.comie.org.mx](http://www.comie.org.mx). Michael Foucault sobre la Educación.
- Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (2021). **Poesía Vol 54**. Disponible: [//cervantesvirtual.com](http://cervantesvirtual.com)
- Fundación El perro y la rana. (2016). **María Calcaño**, selección poética. Documento en línea: [//www.elperroylarana.gob.ve/](http://www.elperroylarana.gob.ve/)
- Jiménez, F. (2019). **Me casé con un holograma**. Disponible [www.bbc.com /](http://www.bbc.com/)
- Kaplan, Helen (1987). **Manual ilustrado de terapia sexual**. Colección Relaciones humanas y sexología. Grijalbo. México
- Ramoni, M. (2004). **Un encuentro con la palabra**. Over Print C.A. UPEL Maracay
- Subero, E. (2001). **Prieto, Luis B. Obra Poética**. FEDUPEL Caracas
- Ted, A. (1993). **La curación por la música**. Edic. Martínez Roca S.A Colombia

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**MOVIMIENTO DEL LENGUAJE
CLARO EN LA GESTIÓN PÚBLICA**
Lourdes Meza Ruíz

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

MOVIMIENTO DEL LENGUAJE CLARO EN LA GESTIÓN PÚBLICA

PLAIN LANGUAGE MOVEMENT IN PUBLIC MANAGEMENT

Lourdes Meza Ruiz⁷

Resumen

La creación del lenguaje claro surge como una iniciativa de los entes gubernamentales a favor de las comunidades que conforman la sociedad, por cuanto las normativas legales y administrativas se fundamentan en una terminología técnica propia de esas áreas del conocimiento, siendo, en la generalidad de los casos, de difícil comprensión para sus usuarios. En tal sentido, el propósito del ensayo es divulgar el movimiento del lenguaje claro en la gestión pública; con base a una revisión documental, se puede concluir en la importancia de esta propuesta que ha surgido con el fin de orientar y crear los fundamentos y estrategias para la aplicación de un lenguaje entendible como una política pública a favor de la comunidad y aunque no es tan nueva hasta no es totalmente conocida en el ámbito latinoamericano.

Palabras Clave: Comprensibilidad, Lenguaje, Gestión Pública, Política.

Abstract

The creation of clear language arises as an initiative of government entities in favor of the communities that make up society, since the legal and administrative regulations are based on a technical terminology typical of these areas of knowledge, being, in general, the cases, difficult to understand for its users. In this sense, the purpose of the essay is to disseminate the movement of clear language in public management; Based on a documentary review, it can be concluded on the importance of this proposal that has emerged in order to guide and create the foundations and strategies for the application of an understandable language as a public policy in favor of the community and although it is not so new until it is not totally known in the Latin American environment.

Keywords: Comprehensibility, Language, Public Management, Politics.

Introducción

Dentro de los principales retos que se presentan en las instituciones, se tiene la iniciativa de crear un lenguaje que ofrezca a sus usuarios un entendimiento veraz sobre las normas

⁷ Doctora en Ciencias de la Educación. Subdirectora REVEPTE. Buenos Aires, Argentina. mezalou11@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0002-3333-7051>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

administrativas y jurídicas que rigen la cosa pública, con el objeto de facilitar la comprensión de estas normas por parte de los actores sociales, pudiendo acrecentar la importancia de estas actuaciones, dirigidas a informar con claridad y transparencia. En tal sentido, el propósito del ensayo es divulgar el movimiento del lenguaje claro en la gestión pública, con la intención de generar comprensión de las normas a seguir por los ciudadanos, en beneficio de la sociedad.

Conceptualización del Lenguaje Claro

El lenguaje llano o como es definido hoy día: lenguaje claro, surgió para el año 1940, con la finalidad de aportar una mejor comprensión de la terminología utilizada en los organismos institucionales. En tal sentido, es necesario acotar que su definición fue establecida por la International Plain Language Working Group según Bianchi (2018) de la siguiente manera: “Una comunicación está escrita en lenguaje claro si el lenguaje, la estructura y el diseño son tan claros que el público al cual se dirige, puede rápidamente encontrar lo que necesita, comprender lo que encuentran y utilizar dicha información” (s/p).

También la International Plain Language Federation citado por Altamirano (2020) señala que una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usa esa información. Tal definición fue adoptada también por la Red Argentina de Lenguaje Claro, la cual destaca según Altamirano (ob cit) que en el carácter pragmático de la comunicación: el mensaje no sólo debe ser comprendido, sino que el destinatario, además, debe poder usar la información para ejercer sus derechos. Las definiciones planteadas visibilizan, también, un aspecto fundamental de la composición de documentos: el diseño gráfico de las piezas de comunicación.

En cuanto al proceso de producción de los textos legales, el lenguaje claro según Altamirano (2020) plantea que se deben sacar de la escritura jurídica los elementos que enrarecen

innecesariamente los textos, ya que enfatiza otra dimensión del fenómeno: la deconstrucción de los procedimientos de enrarecimiento del discurso jurídico, destinados a instituir una distancia entre el enunciador legítimo y el resto de la ciudadanía. Es decir, se debe buscar un método discursivo que sea entendible al receptor en el caso de los escritos jurídicos, administrativos y de índole similar, para que el mensaje sea comprendido por los usuarios a quienes va dirigido, sin presentar ambigüedades o generar confusiones. En este orden de ideas, la Universidad Nacional de Córdoba (2022) define el lenguaje claro como:

El lenguaje llano, sencillo o ciudadano, es un estilo simple y eficiente, que apunta prioritariamente a los escritos, pero que se aplica también a la comunicación oral. Permite al receptor entender fácilmente lo que se dice o escribe. El cambio aspira a desterrar viejas rutinas y a sentar las bases de nuevas formas de comunicación de los asuntos públicos.

Por lo tanto, la creación del lenguaje claro surge con el objetivo de hacer que la comunidad pueda entender todos los aspectos administrativos y legales que rigen la actividad pública, ya que la finalidad es prestar un servicio adecuado, transparente y entendible a sus ciudadanos, considerando que el lenguaje utilizado para ello, es muy formal y poco comprensible para el común de los usuarios, quienes en definitiva, son los que deben cumplir estas ordenanzas y demás normas jurídicas y administrativas.

También en el campo de la salud, existe una necesidad de emitir este tipo de lenguaje, por cuanto es muy técnico-científico, ocasionando que muchas personas no lo comprendan efectivamente, por no tener una adecuada legibilidad. En este orden de ideas, Colella (2021) considera relevante acotar lo siguiente:

Todos desconocemos disciplinas o carecemos de conocimientos en áreas específicas (economía, tecnología, psicología, derecho, marketing, entre otras). El lenguaje claro busca que las personas puedan acceder a la información, a partir de una serie de normas de redacción que facilitan la comprensión. Debido a su redacción complicada, confusa,

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

poco clara y con variedad de términos técnicos, las normas jurídicas y las sentencias judiciales se transforman en una barrera para el acceso a la justicia. El movimiento del lenguaje claro impulsa la aplicación de estrategias discursivas (gramaticales, textuales y de diseño) que posibilitan la comprensión de todos los escritos legales por parte de la ciudadanía. Estas estrategias se aplican a los documentos originales sin que se afecte su rigor técnico. No se trata de redactar dos versiones de un mismo texto jurídico —una experta y otra legal, sino una sola que resulte lo más clara posible para toda la comunidad.

En base a la importancia de que todos los documentos emitidos por la gestión pública requieren de amplios conocimientos en el área, se hace necesario que estos sean explicados con claridad y simplicidad de tal manera que sus destinatarios logren comprender adecuadamente el texto presentado, según Colella (2021). Esto con el objeto de una mayor claridad para su cumplimiento de parte de los autores o usuarios en las organizaciones gubernamentales.

Origen del Movimiento Lenguaje Claro

Una de las competencias fundamentales de la gestión pública es otorgar una adecuada prestación de servicios a la comunidad, por cuanto son los garantes de la administración de sus recursos, mediante un proceso gerencial, administrativo, legislativo y judicial, requerido para el cumplimiento de sus funciones. De allí surge la idea de crear un lenguaje que sea entendible a la comunidad en la cual se desenvuelven los actores tanto institucionales como de la comunidad en general. Todo ello, con la finalidad de evitar malentendidos en la transmisión de un mensaje, sino que sea de fácil comprensión al lector, presentando concordancia con las políticas que se han establecido para la atención al ciudadano del poder público, como parte de la toma de decisiones de la gestión estratégica.

En este orden de ideas, el término “lenguaje claro”, tiene sus orígenes en 1940 cuando Winston Churchill, en pleno periodo de guerra, hace un memorándum para acortar los documentos oficiales y resaltar los puntos claves. Sin embargo, la propuesta del presidente fue ignorada durante 30 años aproximadamente. Luego, los presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton propusieron que los

reglamentos y el lenguaje de los gobiernos fueran tan claros y simples como se pudiese según Bianchi (2018). Cabe destacar, que a pesar de que se inició en el año 1940, su divulgación se ha realizado de manera muy paulatina a nivel mundial.

Para el año 1975, establece Bianchi (2018) que el Citibank se inició como el primer banco en redactar sus contratos de consumidor para acceder al crédito mediante el lenguaje claro, cuatro años después, el estado de Nueva York fue el primero en aprobar una ley con esta redacción (New York Plain English Law), siendo Estados Unidos donde se aprobó un acta durante la administración del presidente Barack Obama sobre redacción clara (The Plain Writing).

En este orden de ideas, señala Joanna Richardson citado por Bianchi (2018) que los mayores éxitos con influencias más significativas de lenguaje claro son los países de habla inglesa, tales como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En este último país, se escribe la Constitución para el año 1996, siendo traducida a los once idiomas oficiales del país lo que, según Richardson, confirma que el lenguaje claro facilita también la traducción.

En el caso de la Unión Europea, con 23 idiomas distintos, es a partir del 2010 cuando se crea un cuadernillo en todos estos idiomas basados en un lenguaje simple, mediante un programa piloto denominado ICClear. Por otro lado, en los países escandinavos como el caso de Suecia, desde hace más de 30 años, han configurado su legislación en base al lenguaje claro.

Ahora bien, en relación a Latinoamérica, en México para el año 2000 y 2006 durante el gobierno de Vicente Fox, se realizó un experimento enfocado en el lenguaje ciudadano, el cual no perduró, pero fueron los inicios para promoverlo en el país. También en Argentina, según Bianchi (2018) Marval, O'Farrell & Mairal iniciaron el programa del lenguaje claro, el cual se fundamentó en tres ejes básicos: capacitación, creación de un centro de consulta permanente y la elaboración de un boletín divulgativo, al servicio de la comunidad.

En cuanto a Chile, para el 9 de junio del año 2022, se constituyó la Red Panhispánica de Lenguaje Claro (Red-PHLEC), la cual realizó un acto en la Corte Suprema de Justicia de Chile, con

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

el presidente de esta Corte, la ministra de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, así como el director de la RAE, a fin de darle concreción a la puesta en práctica del lenguaje claro. En este orden de ideas, de acuerdo a Publishnews (2022) es necesario acotar que: “La Red Panhispánica de Lenguaje Claro, contribuirá a fomentar la claridad lingüística como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, así como el compromiso de las autoridades para asegurarla en todos los ámbitos de la vida pública” (p.1).

La intencionalidad es simplificar información pública, fundamentalmente aquella referida a los diversos trámites y gestión de servicios públicos cuyo fin es que todo ciudadano pueda tener una adecuada comprensión, sin requerir mayor explicación para su entendimiento. Esto va a conllevar a promover la transparencia y participación ciudadana además de que puedan ejercer de una manera más fluida, sus derechos y deberes en la búsqueda de una mayor eficiencia administrativa, generando más confianza en las instituciones a fin de mejorar la relación del estado con su comunidad.

Es de considerar que el lenguaje claro no es hablar de manera coloquial ni tampoco concebir al otro como un ser incapaz de aprender o investigar, sino que pueda existir una interconexión donde la búsqueda es hablar el mismo idioma, sin tantos tecnicismos o jerga jurídica que en algunos casos es poco entendible para el público en general, por ser contenidos específicos del campo legal o administrativo. Por lo tanto, surge este lenguaje en base a estrategias establecidas para la adecuada comprensión de las decisiones que se ejecutan en la administración pública al servicio de sus ciudadanos, a fin de respetar el derecho de los individuos a comprender las políticas que rigen la cosa pública, según Función pública (2022).

Figura 1. Ejemplo del uso del Lenguaje Claro
Fuente: Universidad Nacional de Córdoba (2022)

En la figura 1 se trae a acotación un caso práctico de cómo convertir en lenguaje claro o llano de una normativa dirigida a la comunidad, de tal manera que sea más explícito y de fácil comprensión para sus usuarios, sin perder la finalidad de lo que se desea transmitir, a fin de contribuir con la ciudadanía y de esta manera le puedan dar fiel cumplimiento, sin requerir de ayudas a terceros para su entendimiento.

Red Panhispánica de Lenguaje Claro

Cabe destacar que se han conformado diversas redes para la Divulgación y Aplicación del Lenguaje Claro, con el apoyo de la Real Academia Española. (RAE), dentro de las cuales se encuentra la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), la red Panhispánica de Lenguaje Claro, entre algunos países que ya han dado prioridad a esta necesidad de apoyo a sus ciudadanos, creando su normativa legal para que la misma sea de aplicabilidad dentro de las organizaciones públicas.

Por consiguiente, a fin de coadyuvar a la aplicación de esta metodología se creó la Red Panhispánica del Lenguaje Claro, la cual está impulsada por la Real Academia Española (RAE) con el apoyo de la presidencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), donde señala que:

Nace con el propósito de sumar las diversas iniciativas sobre lenguaje claro y accesible que se están desarrollando en el mundo hispanohablante, un objetivo de crucial importancia para mejorar las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. La red contribuirá a fomentar la claridad lingüística como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, así como el compromiso de las autoridades para asegurarla en todos los ámbitos de la vida pública. Integrará las redes nacionales existentes para sumar los esfuerzos de todos con la supervisión de las academias.

Lo antes descrito, denota el interés y preocupación existente en los principales organismos de la lengua española, en lo inherente a la creación, promoción y puesta en práctica del lenguaje claro, como mecanismo de comunicación y entendimiento de los usuarios de las instituciones públicas.

Según el Acuerdo Reglamentario N° 1581, serie A, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en Argentina en su considerando I, plantea lo siguiente: “Desde hace casi dos décadas, se realizan esfuerzos sostenidos en pos del lenguaje claro en las cumbres judiciales que reúnen a los magistrados de las Cortes de los países iberoamericanos”, lo que arrojó como producto de esas reuniones, las leyes y normas que se describen en el siguiente cuadro.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Cuadro 1
Normativa creada por diversos países sobre el lenguaje claro

PAISES	NORMATIVA	ENTIDAD
Córdoba- Argentina	100 reglas de Brasilia. Regla N° 58, 59 y 60.	Congreso Internacional de la Lengua Española (2019).
Córdoba-Argentina	Informe: Análisis de la Dimensión Comunicativa de las Resoluciones Judiciales (2019). Investigación: Acceso Discursivo a la Justicia por parte de las personas Vulnerables: Diagnóstico y Propuestas de Acción. (2019-2023)	Sistema de Proyectos de Investigación en el Ámbito de Poder Judicial de Córdoba (SISPI).
Argentina	Red Nacional del Lenguaje Claro. Basada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 12 de la ley 8435 (2019)	-Cámara de Senadores de la Nación -Secretaría legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. -Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación. -Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
	Código de Procedimiento del Fuero de Familia de la Provincia de Córdoba.	Ley N° 10305-artículo 15. Definición de Lenguaje.
Cancún-México	Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano	VII Cumbre Iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia.
Montevideo-Uruguay	Regla N° 7. Reglas Básicas y Recomendaciones en Materia de Comunicación.	XV Cumbre Judicial Iberoamericana.
Asunción-Paraguay	Declaración de Asunción.	Gobierno, 2016.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
 Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
 Teléfonos: +5804243223982

España	Consejo General del Poder Judicial de España. 2009	Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico.
Chile	Poder Judicial 2015	Comisión de Lenguaje Claro.

Fuente: Acuerdo Reglamentario N° 1581, serie A. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Argentina

En el cuadro 1, se puede visualizar las diferentes normativas que han sido elaboradas en los distintos países como son: Argentina, México, Uruguay, Paraguay, España y Chile, quienes se han abocado a darle cumplimiento a esta norma inherente a la promulgación y ejecución del lenguaje claro, cuya metodología va a beneficiar a la comunidad de cada uno de estos países en los cuales ya se han tomado las medidas necesarias y pertinentes, con la finalidad de darle cumplimiento a esta iniciativa a favor de sus usuarios.

Conclusiones

El ensayo se enmarcó con el objetivo de divulgar el lenguaje claro, su origen y la reglamentación que ha surgido a fin de dar una mejor prestación de servicio en la gestión pública, representando un gran aporte a las comunidades por cuanto suple la necesidad que existía en relación lo confuso en la redacción de ciertas normas, presentando esta iniciativa para una mejor comprensión lectora en aquellas personas que no tienen conocimiento del vocabulario técnico que se presenta en las normas de gestión pública. También es significativo conocer como se ha ido divulgando en los diversos países a nivel mundial, debido a la necesidad de su aplicación en cuanto a la legibilidad de estos enunciados, normas y leyes jurídicas o administrativas a cumplir por la sociedad, sin que se pierda el sentido de lo que se desea transmitir.

En el campo de la elaboración de normas y reglamentos técnicos-jurídicos, existen diversas formas de expresiones formales relativas a este campo de acción, bien sea en el ámbito de la educación, el deporte, la salud, la economía, el derecho y demás áreas de conocimiento. Cada una

con cierto grado de especificidad en sus terminologías y definiciones, por lo que la gestión pública consideró pertinente elaborar un tipo de lenguaje que sea comprensible a la sociedad y de esta manera, todos entiendan adecuadamente el mensaje que se desea transmitir, la terminología y así poder comprender sus derechos, deberes y demás acciones propias de la actividad pública.

En consecuencia, es relevante y necesaria su implementación en aquellos países que aún no lo han puesto en práctica en relación a la creación de estrategias, lineamientos y normativas que permitan conocer e interpretar adecuadamente las ordenanzas, leyes, dictámenes, entre otros, que rigen el comportamiento de los ciudadanos en comunidad.

Referencias

- Acuerdo Reglamentario N° 1581. (2019). **Serie A del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba**
- Altamirano, L. (2020). **El lenguaje claro y la cortesía con el lector en Comercio y Justicia**, 3. <https://comercioyjusticia.info/opinion/el-lenguaje-claro-y-la-cortesia-con-el-lector/>.
- Bianchi, J. (2018). **Lenguaje Claro, el Último Desafío para el Mundo Jurídico**. Idealex. press. <https://idealex.press/lenguaje-claro-el-ultimo-desafio-para-el-mundo-juridico/>
- Colella, V. (2021). **Lenguaje Claro y Lectura Fácil. Estrategias para el Acceso a la Información Jurídica**. Profesionales de la Lengua Española Correcta en Argentina <https://www.pleca.org.ar/lenguaje-claro-y-lectura-facil-estrategias-para-el-acceso-a-la-informacion-juridica/>
- Función Pública. (2022). **¿Qué es y para qué sirve el Lenguaje Claro?** https://www.youtube.com/watch?v=klHqG5_i7E
- Publishnews (2022). **La RAE impulsa la Red Panhispánica de Lenguaje Claro**. Buenos Aires, Argentina: Universidad del Rosario. <https://publishnews.es/la-rae-impulsa-la-red-panhispanica-de-lenguaje-claro/>
- Universidad Nacional de Córdoba. (2022). **El Lenguaje Claro. Estrategias de Comprensión y Producción Oral y Escrita**. Tecnicatura en Gestión Universitaria. Facultad de Ciencias Económicas. FCE.UNC <https://ecptgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-1/en-las-instituciones/el-lenguaje-claro>

ACTITUD Y AUTOOPERCEPCIÓN ANTE LA ESCRITURA DE UNA HISTORIA CLÍNICA

Zahira Felicidad Silano Higuera
Karlimar Duneska Infante Quirpa

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ACTITUD Y AUTOPERCEPCIÓN ANTE LA ESCRITURA DE UNA HISTORIA CLÍNICA

ATTITUDE AND SELFPERCEPTION REGARDING THE WRITING OF A MEDICAL RECORD

Zahira Felicidad Silano Higuera⁸
Karlimar Duneska Infante Quirpa⁹

Resumen

La escritura de una historia clínica es un acto riguroso que requiere de condición y motivación para hacer un documento médico legal productivo; esto por cuanto es un documento de vital importancia para la atención sanitaria. De ahí que el objetivo del artículo es describir la actitud y autopercepción ante la pertinencia de la escritura de la historia clínica por médicos residentes. Desde lo metodológico, es producto de una investigación cuantitativa en la que se aplicó una escala previamente validada a 25 médicos residentes del área de pediatría del Hospital Rafael Zamora Arévalo, en el estado Guárico, Venezuela. El análisis de los resultados permitió concluir que los residentes tienen en promedio una actitud moderada (29,3/45 puntos) al redactar una historia clínica y autopercepción alta (46/60 puntos), que significa que consideran que escriben buenas historias médicas

Palabras Claves: Actitud, Autopercepción, Escritura, Historia Clínica

Abstract

The writing of a clinical history is a rigorous act that requires condition and motivation to make a productive legal medical document; this because it is a document of vital importance for health care. Hence, the objective of the article is to describe the attitude and self-perception regarding the relevance of writing the clinical history by medical residents. From the methodological point of view, it is the product of a quantitative investigation in which a previously validated scale was applied to 25 resident physicians of the pediatric area of the Rafael Zamora Arévalo Hospital, in the state of Guárico, Venezuela. The analysis of the results allowed us to conclude that the residents have, on average, a moderate attitude (29.3/45 points) when writing a medical history and a high self-perception (46/60 points), which means that they consider that they write good medical histories.

Keywords: Attitude, Self-perception, Writing, Clinical History

⁸ Médico Pediatra. Docente de la Universidad de las Ciencias de la Salud. zfelicidad@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-8706-9566>

⁹ Médico Cirujano. Residente del Centro Clínico Vista California. drakarlimarininfante@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-1649-8291>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

La escritura es un modo gráfico de representar un idioma, en el caso del manuscrito de una historia clínica, se trata de un proceso arduo y riguroso que debe realizar todo médico y especialmente los residentes en su etapa de formación para describir los signos y síntomas que giran alrededor de un paciente y su enfermedad. En este orden de ideas, la escritura médica no sólo abarca el conocimiento de las reglas ortográficas y gramaticales, sino que también, requiere del dominio del lenguaje técnico, propio de la profesión; lo que dificulta aún más la correcta escritura del documento médico legal en cuestión.

Cabe destacar que esta actividad se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Tal como lo afirman Díaz et al (2022:24) “Como ciencia, la medicina exige un lenguaje riguroso, pleno de terminología nueva derivada de los avances tecnológicos y científicos que suceden con tal rapidez que resulta inevitable la introducción constante de tecnicismos”. Esto quiere decir, que el arte de la escritura médica ha ido evolucionando a medida que transcurren los años. Al respecto, el origen de las historias clínicas es resumido por Fombella y Cereijo (2012:21)

Las primeras historias clínicas completas están contenidas en los libros Las Epidemias I y III del Corpus Hipocraticum. Su elaboración se recupera en la Edad Media con Los Consilia y se mantiene a lo largo del renacimiento denominándose Observatio. Sydenham perfecciona su contenido completándose a lo largo del s. XVIII con el método anatomoclínico y del XIX con el desarrollo de técnicas fisiopatológicas. El s. XX representa un rápido crecimiento de pruebas complementarias con aumento de la complejidad de la historia clínica que se convierte en multidisciplinar y de obligado cumplimiento. La informatización de la historia clínica conllevará cambios radicales en el s. XXI.

Hablar del origen de la historia clínica es amplio y complejo. Sin embargo, se presenta una pequeña síntesis de la evolución de la misma a lo largo de 25 siglos que van desde el papiro hasta el formato electrónico; que ha convertido en arte y ciencia el registro escrito de la observación médica que, además, es un pilar fundamental en el ejercicio de la profesión y por lo que los docentes

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

médicos se esmeran en enseñar y exigir rigurosidad en el acto médico de elaborar una historia clínica.

Las características del lenguaje médico, en palabras de Navarro (2009) son: la precisión, la veracidad y la claridad. Al respecto, la precisión se obtiene cuando una idea es expresada con una sola palabra y cada término equivale a un único concepto. No debe ser falso, ambiguo, ni incomprensible ya que afectarán gravemente el léxico médico. Al mismo tiempo, debe ser claro y eficaz.

Vinculado al concepto, Ruiz, Castro y Palmarola (2022:235) afirman que “Se trata de transformar la historia de un enfermo, en lenguaje coloquial, en un texto con terminología médica y dentro de un encuadre regulado por las instituciones profesionales”. Es la traducción del lenguaje vulgar al científico universalmente reconocido en el argot médico.

Por esta razón, la importancia se basa en las repercusiones ético legales de la historia clínica, que de acuerdo a Guzmán y Arias (2012) (a) constituye el registro de varios hechos de la vida de un ser humano, lo que incluye datos familiares y personales que pudiesen contribuir con un diagnóstico adecuado; (b) intenta encuadrar el problema del paciente, integra síntomas, signos y paraclínicos; (c) orienta el tratamiento, basado en una disposición terapéutica que queda registrado en el documento; (d) posee un contenido científico y de investigación, allí cada paciente es el foco de su propia investigación.

En el mismo orden de ideas: (e) adquiere carácter docente, ya que se registran acciones terapéuticas y manejo médico de los pacientes que sirven de orientación a otros profesionales de la salud; (f) constituye un importante elemento administrativo, respalda los procedimientos prácticos y los costos monetarios de cada enfermo y (g) tiene implicaciones médico-legales; es decir que está ajustada a la ley, es un contrato consensual en la que el médico se compromete a hacer todo lo posible por devolver o mantener la salud del paciente.

En lo concerniente a la actitud de acuerdo a González (2017) "...la actitud en el comportamiento tiene su origen en la teoría del aprendizaje social. Esta teoría defiende que los factores motivacionales y personales interactúan con factores cognitivos y comportamientos para determinar la conducta de las personas" (p.10). En este sentido, la motivación ejerce un factor preponderante al realizar una actividad ya que la carencia de esto hará que el escritor se sienta infeliz al realizarlo.

Por su parte, la autopercepción de la eficacia en la escriturase refiere a la percepción que tienen las personas de sí misma al realizar una actividad efectivamente. En palabras de González (2017:13) "El escritor debe ser consciente de la conducta, del conocimiento y de las emociones y debe ser capaz de controlarlos adaptándolos a las exigencias de la situación y de la tarea". Ya que está influye en lo que se escribe y cómo se hace. En este sentido, el artículo tiene como objetivo conocer la actitud y la autopercepción de la eficacia ante la escritura de la historia clínica por médicos residentes.

Metodología

Es producto de una investigación cuantitativa, que para la recolección de la información utilizó un cuestionario diseñado y validado por González (2017) adaptado al contexto médico. En lo concerniente a la evaluación de la actitud se emplearon 9 ítems a través de una escala tipo Likert con valores numéricos que van desde 1 a 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

En cuanto a la escala de autopercepción de la eficacia en la escritura de la historia clínica se tomaron en consideración 12 ítems en los cuales los encuestados manifestaron su estado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones presentadas en la escala que posee características similares a la mencionada anteriormente. Cabe resaltar que las puntuaciones máximas para cada escala son 45 puntos para la actitud ante la escritura ya que se invirtieron los valores en los ítems

negativos (2, 4 y 6). Así mismo, 60 puntos para la valoración autopercepción de la eficacia en la escritura. Ver Tabla 1.

Tabla 1
Interpretación de las puntuaciones de las escalas

Escala Actitud		Escala Autopercepción	
Puntuación	Interpretación	Puntuación	Interpretación
1-8	Actitud muy negativa	1-11	Percepción muy baja
9-21	Actitud negativa	12-28	Percepción baja
22-34	Actitud modera	29-45	Percepción moderada
35-45	Actitud positiva	46-60	Percepción alta

Fuente: González (2017)

Como herramienta para la distribución del cuestionario se utilizó la aplicación Google form y se envió a través de WhatsApp a la totalidad de la población en estudio que está conformada por 25 médicos residentes que laboran en el área de pediatría del Hospital Rafael Zamora Arévalo en el estado Guárico, Venezuela. Finalmente, para el análisis de los resultados de la información se organiza en cuadros y se emplea la estadística descriptiva para su análisis, discusión y conclusión.

Resultados

Se recogió la información de la población de médicos residentes, de los cuales corresponden al sexo femenino el 76% y al sexo masculino 24%. Las edades están comprendidas 26 a 30 años el 48%; entre 31 a 35 años el 24% y más de 36 años el 28%. Respecto a la actitud hacia la escritura de una historia clínica por parte de los médicos residentes se resumen los porcentajes de los resultados obtenidos en la tabla 2.

Tabla 2
Actitud hacia la escritura

Ítem	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Me gusta escribir	0	1	3	15	6
2	Prefiero leer antes que escribir	1	1	6	9	8
3	Escribo por mi cuenta en el tiempo libre	2	7	8	6	2
4	Evito escribir siempre que puedo	3	10	5	5	2
5	Prefiero escribir antes que resolver problemas de matemáticas	0	3	5	10	7
6	La escritura es una pérdida de tiempo	12	13	0	0	0
7	Uso la escritura en mi vida cotidiana	0	0	0	12	13
8	Escribo con frecuencia	0	1	3	15	6
9	Escribo sobre todo para mí mismo	0	9	4	6	6

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se aprecian los resultados de la actitud hacia la escritura de una historia clínica. Se encontró con mayor frecuencia que el 84 % (21) está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que le gusta escribir. 36% (17) considera de acuerdo o muy de acuerdo que prefiere leer antes que escribir. Por su parte, el 32% (8) está de acuerdo o muy de acuerdo a que escribe por su cuenta en el tiempo libre. En relación a que evita escribir siempre que puede, se encontró el 30% (7) que está de acuerdo o muy de acuerdo.

Así mismo el 68% (17) está de acuerdo que prefiere escribir antes que resolver problemas de matemáticas. Ninguno, es decir el 0% está de acuerdo con la afirmación de que la escritura es una pérdida de tiempo. Por otra parte, el 100% (25) está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que usa la escritura en su vida cotidiana. El 84% (22) está de acuerdo en que escribe con frecuencia. Finalmente, el 48% (12) está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que escribe sobre todo para sí mismo.

En promedio de la muestra 68% (17) ofrecieron respuestas favorables a la escala de preguntas (de acuerdo y muy de acuerdo) y el promedio de la suma de los valores de las respuestas se obtuvo

un resultado de 29,28 puntos; lo cual se interpreta de acuerdo a los valores de la escala preestablecida como “actitud moderada”.

Tabla 3
Autopercepción de la eficacia en la escritura de la historia clínica

Ítem	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Me resulta fácil encontrar ideas	0	2	2	10	11
2	Me resulta fácil organizar mis ideas	2	0	3	8	12
3	Me resulta fácil empezar a escribir	1	0	2	11	11
4	Me resulta fácil modificar el texto cuando lo precisa	1	3	1	13	7
5	Me resulta fácil mantener el ritmo de escritura	1	5	1	12	6
6	Me resulta fácil expresar mis ideas con frases adecuadas y correctas	1	1	3	11	9
7	Me resulta fácil corregir mis errores	1	0	4	12	11
8	Cuando hago una historia clínica, la mía es una de las mejores	1	0	14	8	2
9	Antes de escribir suelo tomar notas, hacer planes, resúmenes, esquemas.	3	4	2	12	4
10	Escribo borradores	4	8	2	9	2
11	Reviso y corrijo el texto mientras escribo	1	2	2	14	6
12	Consulto diccionarios y libros de gramática para aclarar dudas	2	1	0	14	8

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la autopercepción de la eficacia de la escritura de una historia clínica se encontraron resultados positivos donde el 92% (21) de la población está de acuerdo o totalmente de acuerdo que le resulta fácil encontrar ideas. Así mismo, el 80% (20) considera que está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que le resulta fácil organizar las ideas. El 88% (22) está de acuerdo o totalmente de acuerdo en cuanto que le resulta fácil empezar a escribir.

En el mismo orden de ideas, el 80% (20) opina que está de acuerdo en que le resulta fácil modificar el texto cuando lo precisa. Referido a la facilidad de mantener el ritmo de escritura el 52% (13) está de acuerdo o totalmente de acuerdo. El 80% (20) está de acuerdo o muy de acuerdo en que le resulta fácil expresar sus ideas con frases adecuadas y correctas. El 92% (23) está de

acuerdo o muy de acuerdo en que le resulta fácil corregir sus errores. Un 40% (10) está de acuerdo o muy de acuerdo en cuanto a la afirmación que cuando hace una historia clínica, resulta ser una de las mejores.

También, se obtuvo que el 64% (16) está de acuerdo o muy de acuerdo en que antes de escribir suele tomar notas, hacer planes, resúmenes, esquemas. Por su parte el 44% (11) está de acuerdo o muy de acuerdo en escribir borradores. El 80% (20) está de acuerdo o muy de acuerdo en revisar y corregir el texto mientras escribe. De igual forma, el 88% (22) se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo en que consulta diccionarios y libros de gramática para aclarar dudas.

En síntesis, el 72% (18) de los encuestados ofrecieron respuestas favorables (de acuerdo y muy de acuerdo) a la escala de preguntas y del promedio de la suma de los valores de las respuestas se obtuvo un resultado de 46 puntos, lo cual se interpreta de acuerdo a los valores de la escala como “percepción alta”.

Discusión

La escritura de una historia clínica es un acto riguroso que requiere, aparte de conocimientos, la motivación de hacer un buen trabajo en su quehacer diario como médico de una institución. Referente a la actitud ante la escritura los resultados son similares a la investigación de González (2017:1) en que se encontró una actitud moderada.

En este mismo orden de ideas, los residentes refieren que escriben habitualmente evidenciándose habilidades en el desarrollo de esta actividad, tal como afirma Monagas et al (2021) “Se evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados (66,6%) manifiestan su capacidad para el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y redacción”.

En este sentido, cabe destacar la importancia que tiene la escritura en el desempeño del trabajo en el área de la salud. Por lo que Monagas et al (2021:1) opina “...desarrollar habilidades de lectura, escritura y redacción para el buen desempeño (...) en los futuros médicos por la importancia

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

que tiene en la relación médico-paciente, en especial en la elaboración de historias clínicas, recetas y métodos”.

Por otra parte, la autopercepción de la eficacia de la escritura de una historia clínica se encontró una percepción alta; resultado que difiere de la investigación de González (2017) que obtuvo una percepción moderada. En este sentido, aunque los resultados arrojan que los médicos escriben buenas historias Díaz et al (2022:27) concluyeron que “el médico mayormente tiene mala e indescifrable escritura. El léxico en los informes médicos e historias clínicas presentan muchas abreviaturas, acrónimos, epónimos, anglicismos, términos ingleses y términos especializados como formantes grecolatinos o nombres propios que no son comprensibles.

No obstante, en la investigación se encontró que los médicos están de acuerdo en recibir orientaciones gramaticales en su redacción, tal como lo plantea Díaz et al (2022:33) en la que los médicos intentan “...corregir los errores gramaticales y las inadecuaciones tipográficas; añadir descripciones y paráfrasis de elementos léxicos ambiguos o altamente especializados, y personalizar el texto, logran su enriquecimiento posibilitando la comprensión de pacientes y familiares”.

Cabe destacar que, aunque los médicos se autoperciben como eficaces en la elaboración de la historia clínicas, no todos opinan igual. Tal es el caso de Ruiz, Castro y Palmarola (2022:230) “Desafortunadamente, muchos médicos no tienen el sentido de responsabilidad que se escribe para todo un colectivo. Ello constituye una abusiva expresión de despreocupación, individualismo y negligencia”.

Conclusiones

Se concluye que la actitud ante la escritura está íntimamente relacionada con la autopercepción de la eficacia en la elaboración de la historia clínica. Aunque la actitud en algunas oportunidades no sea la más adecuada, los médicos se autoperciben como eficaces a la hora de

hacer una historia clínica, organizar ideas, mantener el ritmo y están dispuestos a corregir errores, además de recibir orientación ortográfica y gramatical.

Referencias

- Díaz, M., Alvizu, K., Dávila G., Silva, S., Lessire, L. y Díaz, L. (2022). Lenguaje y comunicación del médico con el paciente: revisión sistemática. **Salus**, 26 (3), 23-33. <http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/vol26n3/art04.pdf>
- Fombella, M. y Cereijo, M, (2012). Historia de la historia clínica. **Galicia Clínica**, 73, (1), 21-26. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4056927>
- González, M. (2017). **Actitud y autopercepción de la eficacia ante la escritura: un estudio en un contexto multicultural** (Trabajo de Maestría Universidad de Granada). <https://digibug.ugr.es/handle/10481/50400>
- Guzmán, F. y Arias, C. (2012). La historia clínica: elemento fundamental del acto médico. **Revista Colombiana de Cirugía**, 27(1), 15-24. <https://www.redalyc.org/pdf/3555/355535148002.pdf>
- Monagas, M., Hernández, L., Martínez, A., Ruiz, C., Márquez, A. y Morales, R. (2021). Formación pedagógica de los estudiantes de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo. **Educación Médica Superior**, 35(1), e2771. Epub 01 de abril de 2021. Recuperado en 21 de marzo de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412021000100013&lng=es&tlng=es.
- Navarro, F. (2009). La precisión del lenguaje en la redacción médica. **Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve**, 17. <https://raco.cat/index.php/QuadernsFDAE/article/view/254958/341939>
- Ruiz-Hernández, I., Castro-Junco, I. y Palmarola-Gómez, N. (2022). Consideraciones teóricas sobre la historia clínica, desde su valor educativo en **Medicina Interna**. **Atenas**,4(60),227-240.<http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/292/475>

RELATOS CORTOS

Ana Gabriela Banquez Maturana

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

RELATOS CORTOS

Ana Gabriela Banquez Maturana¹⁰

SE ME ESCAPO LA VIDA

Un día cualquiera de este invierno, oí mis pasos pasar por la calle chocando los baños de agua que quedan tras sentir el llanto del cielo, invoqué su nombre en el pensamiento y mis lágrimas en complicidad con la lluvia deciden bañarme el rostro.

Sentía el peso de mis malas decisiones y mi infortunio. No sabía lo que era vivir una vida balanceada; la belleza de la vida era difícil de ver, en tanto me abrumaban las desgracias.

Había una intensa carga que me oprimía, asfixiaba y esclavizaba al dolor, mientras el misterio de la muerte me tentaba. Ese día era el momento de partir, pero mi corazón se vistió de cobardía y me impidió cometer dicha locura; despedirme de la vida.

Había esperado la esperanza, el amor y la verdad, pero ¿Acaso en verdad creí que este mundo era el paraíso?

Esta mañana desperté y la vida se me había pasado tan de prisa que era anciano, sin hogar y sin familia, dependiendo de la caridad de la gente. Un hombre con secuelas de variados accidentes del pasado, que me habían dejado sangrando por lapsus de tiempo la boca y la nariz al toser. Ya no logro sostener el peso de mi desgracia, teniendo mi mundo por dentro destrozado, sin unas caricias a la mejilla que me dieran confianza para seguir o un abrazo que me encendieran la hoguera fría que llevo por alma.

¹⁰ Administradora industrial. Universidad de Cartagena. Colombia.banquezanagabriela@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0002-8354-6396>

LOCA

Me ahogo en sentimientos y en su profunda sensación, mientras nace un anhelo disidente durante ese afán de salir corriendo. Lenta se vuelve mi agonía hasta que la desesperación estalla y desata mi locura; mi realidad se vuelve confusa y quiero salir huyendo de ella. Así que, prendo un cigarro con las manos entorpecidas y temblorosas, buscando calmar mi angustia con el placer de arrojar las cenizas al viento, mientras escucho el tic tac del reloj que canta muertas horas antiguas.

Pero, eso me desequilibra más y decido gritar desde mis demonios internos a mi propia alma, con un grado de demencia: ¡Déjenme en paz! Pese a ello se impone un silencio aún más hondo en esta habitación a oscuras, haciéndome saber que estoy sola, sintiendo terror a mis demonios, aun cuando creí haber tejido mi armadura de acero.

PENSAMIENTOS INCOHERENTES

La noche caía fría sobre mi pueblo natal, marcando a las horas nocturnas, mientras sonámbula, deambulaba por un inefable sereno donde la luz iridiscente de las estrellas proyectaba una imagen inmarcesible de mi figura en la arena del jardín de mi hogar, al paso en qué pensamientos reprimidos y obsesivos hacen arder a mi conciencia. Inhale suavemente un cigarrillo para ir cubriendo de tinieblas mis adentro, impidiendo que aflorará el dolor que llevo clavado en el pecho, pasando a un tiempo donde la nicotina en mis pulmones resultaba ser un veneno placentero, en medio de mi masoquismo pasional y desquiciado.

El humo parsimonioso se empezó a calar en el inocuo aire y salió a relucir mi vaga literatura; simples palabras con las que iba formando el escenario en donde se envuelve mi conciencia. Una dramática novela que emitía luminiscencias en lo más oscuro del pensamiento lleno de espejismo causado por la melancolía, entre tanto a mi juicio lo deshacía el inquietante deseo a su presencia, mientras una pasión ardiente me estaba calcinando los sentidos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Cante al viento mis quejas, ya distante de toda mi cordura. Mientras, al eterno silencio me condenaban injustamente los delirios y el olvido, buscando sin encontrar su causé entre las pequeñas huellas dónde quedan enmarcados los recuerdos, esperando ingenuamente que la abstinencia de su ser venga por mí.

CENTINELA

Todo comenzó el lunes pasado, en el momento en que nos unimos más de mil soldados, para defender la seguridad de mi patria. Eran tan solo las 4 am cuando llego la hora de accionar el armamento. Llegamos al lugar determinado y empezamos a descargar balas a los objetivos, les desprendimos la vida a balazos; fusiles con rostros enmarcados de esos desgraciados.

Con el paso del tiempo el batallón avanzaba durante la batalla, con las cicatrices de pasadas explosiones, desde el soldado al mariscal, dispuestos a luchar está guerra y en el camino iban cayendo; combatientes rojos y sin respiración alguna, grandes centinelas estaban muertos con una bala entre cejas.

Un enorme dolor afligía a aquel rostro de esta miserable impartidora de honor, estos, mis ojos testigos del dolor, contemplan los gritos sembrados en el campo por aquellos guerreros que llamo colegas y me producía impotencia está cruel realidad pérdida entre despojos y ruinas; bombas que exterminan los cuerpos de mis allegados, por culpa de esos hombres salvajes, despiadados que en sus manos empuñan a la muerte.

Percibía granadas que explotaban en un par de segundos, mientras nuestros sueños van vagando en pólvora de fusil.

Nos quebrábamos los unos a los otros de ira, al paso que escuchábamos el llanto interminable de lágrimas gastadas de nuestros aliados.

Vi al enemigo correr con la promesa del infierno en sus rostros y solo sabía que tenía que anillar el proyectil; apuntaba con un misil, calculaba los tiempos y movimientos de esos seres

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

despreciables y los acribillaba de un golpe. Éramos fantasmas en una tormenta con final incierto, cada uno evitando ser el vencido.

Desde mi sutil escondite, veía como destrozaban a mi mejor amigo, me encontraba ya sin municiones y solo pensé en ir a defenderlo, así fuera a puños. Salí corriendo y me le lancé a su atacante con la sangre que me hervía de prepotencia, lo golpeé en su pecho acorazado y su voz resonó, al instante dos guerreros llegaron con un enorme mandoble, atrapándome desde mi espaldar y con total brusquedad me doblegaron al suelo.

El dolor de sus golpes me iba desangrando el alma, rompiéndome el rostro y demacrándome los huesos, mientras se escuchaba mi quejido insoportable de sufrimiento y pérdida, hasta tal punto en que perdí la razón.

Hoy, induciendo que es jueves o viernes, con la mirada despierta, me veo encerrada, maniatada en una celda cuadrada mirando fijamente hacia la nada; la puerta del suicida está cerrada. Durante el día y la noche, me han vuelto prisionera del frío y el hambre; me encuentro escuálida, reducida, con los ojos hundidos y la boca retorcida del dolor, resignándome a mi destino inminente; he perdido la palabra y la fuerza, recordando cómo perdimos, dejando nuestras huellas y vidas por el honor de nuestra nación.

ADIÓS AMOR

Muchas noches me soñé en una vida junto a ti... me proyectaba día tras día nuestra relación perfecta y el cómo tendríamos un, “feliz para siempre” como todo cuento de hadas, porque aun sabiendo de la existencia de la realidad, la fantasía me resultaba más bonita para vivirla contigo, o de pronto pensé que los sueños se podrían alcanzar luego de tanta insistencia en lo mismo.

Te conocí de la manera más inusual e inesperada que puede existir, y desde esa primera vez que nuestras vidas coincidieron, tu recuerdo se hospedó en mi memoria, aunque tú apenas alcanzaste a determinarme. El miedo me invadía y la pena que te tenía provoco que agachara mi

cabeza... No podía mirarte fijamente en ese par de minutos que duraste saludando a todos a nuestro alrededor, mientras me hallabas desconocida.

No fue mucho tu interés por conocerme, más si fue mucha la timidez que me invadía e impedía presentarme como era debido y explicarte que ya había buscado la manera de que tus ojos me determinarían. Desde entonces me comprometí conmigo misma en hacer que te enamorarás de mí, no tenía ni la menor idea de cómo lo haría, sin embargo, no quería perder la oportunidad de hablarle a la persona de mis sueños.

Pasé mucho tiempo intentando encajar en tus días, en tu vida y tus expectativas de pareja perfecta; procuré esconder mis errores, mi naturalidad y el dolor que me causaba cada gesto despiadado de ti en contra de mi ser. Verte tratar mejor a alguien más me causaba un bajón depresivo en el corazón y me decía a mi misma que me alejaría, pero ¿Cuán ingenua podría ser una persona gobernada por el corazón? Que no es capaz de dejar a un lado lo que le causa dolor, con tal de estar cerca de su amor. De esa manera duré años de vida pérdida entre ti y lo que creía sentir, hasta que la lejanía nos dejó a muchos más kilómetros de distancia y todo el encanto se acabó.

Hoy en día ya todo es diferente y aunque no podría mentirte al decirte que ya no te quiero, si podría asegurarte que ya soy más fuerte y capaz de resistirme al impulso de buscarte, porque sin duda alguna los golpes de la vida me han enseñado que el destino te puede enviar a los brazos de la persona que en verdad alegrará tus días y te hará olvidar aquel amor doloroso que no debía ser. Sin embargo, aún te extraño más que a nada y a pesar de que no leerás esta carta, por lo menos a través del tiempo quedarán plasmados en este breve texto lo que algún día fuiste para mí, por si acaso el viento lograra llevarte mis palabras al oído y así tú supieras que aún no te olvido.

Cariño, eras demasiado caos para un cuerpo andante, sin embargo, te amaba con locura, aun cuando me causabas mi propia destrucción, si de esa manera podría atarme al masoquismo que llama amor de verdad. Pero, hoy ya no podía permitir que me siguieras haciendo daño, por eso me

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

aleje, mientras cierta conciencia momentánea me hace recordar el pasado y mi tristeza decide buscarte en medio del llanto, esperando a que la libres de esta odisea.

SONRISA DE ENCANTO

Qué hermosa te ves con esa irresistible sonrisa, la cual me ha postrado ante tu imagen para admirarte, porque no es un simple adorno que combina con tu rostro, sino un deleite hecho deseo buscado con necesidad por la tristeza de un alma solitaria.

Es suave como la estival brisa, trae a mi espíritu la calma y causa en mí efectos que jamás imaginé; me apasiona, me complace, me deleita y me desequilibra totalmente la cordura hasta hacerme sonrojar. Sonríes con gracia, mezclando la sencillez con la dulzura, haciendo que cualquier ser se pierda en su inmensidad cuando detalladamente la observa, porque de ella se desprende la alegría e ilusión de los ojos que la miran.

Tu sonrisa me dibujo un camino a un mundo desconocido, dándose el gusto de convertirse en mi mapa y a la vez en mi perdición en esta nueva vida otoñal y placentera, donde la boca es sabia y no pasa desapercibida. Hoy te tengo solo en mis sueños, pero quisiera poder alcanzarte en un futuro cercano y adueñarme de tu boca esperando a que me regale una sonrisa, una que sea solo mía para guardármela en mi alma y abra las puertas del amor que viaja por el mundo acariciando la vida; un reflejo de su traslúcida perfección que me invite a besar tus labios; Me perdonaras si de ufana te dejo ver mi codicia.

En mis letras deseo que quede constancia de los pensamientos que me provoca tan bella expresión de tus labios, que me pinta las ganas de no alejarme de tu lado y me engancha de ella como ancla en el fondo del mar inquieto.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

DESPEDIDA

La vida se me escapa tan aprisa, mientras la muerte espera dentro de mí, callada, deteriorándome sutilmente y consumiéndome la vitalidad. Esta maldita tristeza que hoy me visita, va oprimiendo mi corazón tan débil, entre tanto un escalofrío recorre todo mi cuerpo y se va deslizando por mis venas; para mí no habrá mañana.

Un gotero pulsa el paso de las horas, a la vez que sentía mis almohadas empedradas y la observaba en la orilla inferior de la cama llorando dolorosamente, como si le hubiesen arrancado una pierna, cuál si se le llevaran una parte importante en su vida y solo deseaba no querer vivir así.

Voy adelgazando del debilitamiento, la quimio y la radiación van destruyendo el flagelo que me causa consternación, y entre sombras y luz mi pensamiento va vagando. Ya no sé cómo luchar contra el destino desprevenido y a veces perdido.

Los mareos continúan y las fuerzas nunca acuden a mis músculos dormidos, mientras voy bebiendo la fría lluvia de mis lágrimas que fluía incesante y silenciosamente desde ojos muertos, con el cielo sobre mí. El vacío de mi mente no me deja sonreír más, pues la vida me ha robado injustamente tiempo junto a ella y hoy me toca sepultar todos mis sueños, mis anhelos y el recuerdo; queriendo vivir, porque mi mamá reza desconsolada y le discrimina con dolor al señor por querer llevar de su lado, le suplica incandescente que me cure de este mal demacrante. Entre tanta desilusión, deseo no ver esas lágrimas, así que en estos momentos me gustaría perder la visión también, de igual forma, solo eso me faltaría.

El dolor en mi pecho despierta la agonía; pequeñas convulsiones desatan la serenidad del lugar, mi madre grita desesperada, al paso que en los árboles hojea el viento y la muerte, irrumpe en la habitación, mientras me va haciendo suya.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Llegan unos desconocidos, que tropecé por la necesidad de durar unos días más respirando e intentan alejarme de ella, la mujer que llora sin sosiego alguno, queriendo estar en mi lugar y mi mirada se va entre cortando con cada latido del corazón que va faltándole a mi cuerpo.

INSANITY

La vida se me detuvo el 17 de mayo del 1915, ese día ingresé en la cárcel injustamente por la falsa acusación de haberle dado de baja a la mujer que más amaba en esta vida; mi madre. Acabé siendo condenado a cadena perpetua y ahí toda mi miserable vida perdió totalmente su sentido.

Al llegar a las jaulas de hombres, unos desgraciados me empezaron a piropear, atribuyéndome virtudes eróticas, mientras que otros reflejaban en sus ojos una mirada sádica, insinuándome la muerte, entre tanto, un sentir de peligrosidad va brotando desde mi singularidad hasta cubrirme toda la piel de escalofríos.

Llegué a mi celda 509, estaba hecha en hormigón reforzado con acero, tenía en el fondo un inodoro de metal, con un pequeño lavamanos de espaldar, olía mucho a cloaca, parecido a un granero, así que mi estómago tenía ganas de vomitar, entre tanto, una sensación de asco y repugnancia invadía mi cuerpo, miré hacia arriba de la cama que me tocó y noté cómo mi compañero, un chico caucásico de pelo rubio y ojos azules hablaba consigo mismo, demostrando la demencia que causaba el lugar.

No me atrevía ni siquiera a tocar esas fétidas sábanas que abrigaban la cama, así que decidí sentarme en el suelo, aunque realmente no sabía cuál de los dos lugares era más desagradable. Miraba en un punto fijo, buscando perderme en la nada, mientras veía cómo se manifestaba lo que estaba por ser; en ese preciso momento en el que quedé solo con mi memoria; un ser indescifrable a primera vista.

Me pregunté, ¿Qué tanto aguantaré?, e insinúe una respuesta que tal vez no sea del todo satisfactoria, no me doy ni dos días para suicidarme, aunque si lo pensaba bien, era muy cobarde hasta para eso.

A las 8:30 pm, cuando los guardias se retiraron de los pasillos, un hombre empoderado entro en mi celda haciendo que insanamente mi compañero huyera del lugar, dejándome solo y con muchas dudas e incertidumbre; no sabía que iba a hacer ese ser de apariencia temible.

Se me lanzó encima con un puñal y yo lo esquivé con la buena práctica de boxeo que tuve en la marina. Apenas me dio la oportunidad se lo retiré de las manos, y sin planearlo mi cabeza se tiño de oscuridad como un cáncer maligno que se alimentaba de mi ser, en el preciso momento en que iba apuñalándole la cabeza entre unas 20 o 30 veces hasta quedar en mi cansancio.

Al acabar, mi alma moría de ansiedad, mientras que mi memoria recurría al dolor y lograba descubrir el potencial que la tristeza y el miedo explotaban en mí; era algo que me decía solo para justificar el maltrato disfrazado de justicia. Y en medio de esta guerra psicológica mi luz lentamente se apagaba...

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

CARTA PARA UN PADRE AUSENTE

Eyla Sarahi Barroeta Almedo

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

CARTA PARA UN PADRE AUSENTE

Eyla Sarahi Barroeta Almedo¹¹

Hay diferentes tipos de padres ausentes, diferentes historias, diferentes recuerdos, diferentes versiones, esta es la mía, solo una historia de muchas. Es solo una parte de la historia, pero sigue siendo mi historia, mis recuerdos y mis emociones, a veces felices otros tristes, pero, aunque estuviste en una parte de mi vida no puedo evitar que me duela el que no hayas formado parte de toda ella.

Me amaste lo suficiente para sentirme querida, me amaste lo suficiente para no quedarte y me amaste lo suficiente para no ser prioridad en tu vida o por lo menos para sentirlo así. Te ame por ser mi padre, te ame porque te quería para toda mi vida no solo para momentos selectos, te amo por los hermanos que me diste que pueden tener una versión de un padre que yo quise.

Crecí y tus olvidos me hicieron amarme lo suficiente para protegerme, alejarme y solo amarte lo necesario, solo amarte por respeto a ti, por mis hermanos, por tu participación en mi crianza y en mi forma de ser. Mientras tú me amas lo suficiente, por mi bien, yo solo te amo lo necesario.

Como dije esta es solo una parte de la historia, solo un punto de vista, pero es igual de importante que el tener la historia completa, porque es mi historia, mi versión. Y nada puede cambiar eso.

Era la niña de tus ojos, y tú eras el héroe de mi historia, hasta que dejaste de serlo, tus olvidos, tus desaires me hicieron crecer, cambiar y desconfiar, el rol que antes tenías como héroe se esfumó, y para mí ahora solo una persona cumple y supera ese rol, mi heroína, mi guerrera, mi mamá, alguien que también tuvo una historia diferente contigo, pero fue la que se quedó, la que nos

¹¹ Copywriting.eylasarahi.barroeta@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0004-9100-1777>

sacó adelante y a pesar de los roces que tengamos como toda madre e hija y las diferentes perspectivas, puedo decir con sinceridad que ya no soy la niña de papa, sino que soy la orgullosa niña de mama.

Te amo a pesar de tus olvidos, te amo a pesar de tus desaires, te amo a pesar de tus promesas no cumplidas, te amo a pesar de nuestras diferencias y te amo a pesar de no defenderme de opiniones ajenas. Pero me amo más a mí, me amo lo suficiente para curarme de tu amor a medias, me amo lo suficiente para ser neutral y amarte solo por respeto a las cosas buenas de nuestra historia.

Para un padre ausente que solo estuvo la mitad de su tiempo conmigo, solo cuando le era conveniente, por todo lo que me enseñaste lo bueno y lo malo, por no llenar mis expectativas de niña, porque me enseñaste a valerme por mí misma, a creer más en acciones que en palabras y a no esperar más de lo que te demuestran. Por todo eso te amo y por todo eso te doy las gracias.

Así que cuando pregunten si te enorgullece tu hija, responde que si porque a pesar de tú ausencia o de tu poco tiempo dedicado a mí, si formaste parte de mi crianza y de mi forma de ser, así que siéntete orgulloso de la mujer independiente y valiente que soy.

Con amor hija de un padre ausente o un padre a medias.

Reseña de Libro

DE LA SOLEDAD A LA LOCURA: FREUD ESTÁ PRESENTE

Eyla Sarahi Marcela Navia Núñez
Leonardo Di Mare Pareja

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Reseña de Libro

DE LA SOLEDAD A LA LOCURA: FREUD ESTÁ PRESENTE

FROM LONELINESS TO MADNESS: FREUD IS PRESENT

Marcela Navia Núñez¹²
Leonardo Di Mare Pareja¹³

“Ya encontré mi libertad, tus ataduras perniciosas no ejercen ningún dominio sobre mí; soy un hombre nuevo, el mazo que derrumba tus cimientos sólidos...” (p. 45).

El refrán popular dice que ‘de loco todos tenemos un poco’. En un país como Colombia donde ocurren masacres; abres las noticias y te enteras de casos aberrantes en éste y otros lugares del planeta, ves conductores gritando a otros... vale la pena hacer un análisis sobre la locura y su tenue frontera con la normalidad. El libro *Entre la Soledad y el Olvido* de Ibaldo Fandiño Gámez publicado en 2018 por Editorial Santa Bárbara en Colombia, arroja una reflexión desde la perspectiva del que padece la locura: Iván, un esquizofrénico, y su alter ego Sam (por cierto, es la palabra “más” al revés) que se mete en su cabeza, sus emociones y su piel sin su permiso. Iván, o Sam, o, tal vez, ambos se preguntan: “¿Soy anormal sólo porque no hago lo de la mayoría?”

Uno de los temas que me atrapó de la lectura de este libro es la construcción del personaje Sam, esa doble personalidad que en un inicio representa la moral, lo que Freud llama ‘superego’ y

¹² Psicóloga, Magister en administración de empresas, Universidad del Norte. marcelanavianunez@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-3979-6125>

¹³ Doctor en ingeniería mecánica, Universidad del Norte. leandipa@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-0080-5293>

se va transformado en lo instintivo, o sea el “ello”. Para el lector son dos historias paralelas que se van volviendo una sola; cada una con su hilo conductor, aunque asaltado por momentos por viajes sin retorno al pasado.

También hay un fuerte componente freudiano en lo que parece haber disparado los episodios de disgregación de la personalidad: un complejo de Edipo no resuelto por una relación culpable con la madre y con su rival: el padre que es en realidad uno al que todos llaman así pues es sacerdote. A lo largo del libro sentí que Iván en realidad busca el amor verdadero; usa el sexo como medio de comunicación consigo mismo y no como el mismo afirma: una demostración de poder sobre la mujer. Parecen ser más esa ansia por ser amado y el temor al rechazo los que lo llevan a irrumpir sin su autorización. Las palabras de Iván, parte de su terapia narrativa, muestran una búsqueda de compañía, de cerrar ciclos, ya que pasó de una profunda soledad a la locura. Y ahí es cuando él mismo se pregunta por qué asusta a otros, qué hace que lo consideren loco o si son los demás los que lo están.

La sociedad se convierte en ese control o superego y así Sam se va quedando con lo más animal de su ser. Sociedad que pretende ser ejemplo, pero es corrupta; los políticos trabajan para su propio bien, Iván los critica, aunque también se convierte en uno de ellos buscando dejar la soledad a un lado, olvidando que la fama puede ser efímera y sacarnos de nuestro ser, como sucede hoy en las redes sociales, que hacen llevar una doble vida. Iván maneja dilemas: la medicina o la brujería, la protesta o la represión, el desarrollo o preservar costumbres.

Iván vive en una cárcel interna con paredes más fuertes que las de los sanatorios; ansía la libertad. Y uno se pregunta si los sanatorios realmente son espacios que buscan sanar o simplemente pretenden que estén lejos de ‘nosotros’; que los locos no se vean por allí pues lucen harapientos. El psiquiatra, que es con quien inicia y termina el libro, trata de unir las piezas del rompecabezas, de apoyar a su paciente a pesar de que el sistema considere que no tiene arreglo;

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

a la vez, actúa como detective. Así, es una mezcla entre novela policíaca y psicológica, al fin y al cabo, desde las primeras líneas nos avisa que hay un asesinato.

La locura de Iván se entiende como un escape de la realidad, una oscura y tenebrosa; nuevamente aparece Freud en el camino pues se relaciona con sus mecanismos de defensa, que también usamos todos los que nos consideramos normales. Lo que pretende el psiquiatra es hacer consciente a Iván de sus procesos latentes para buscar que la personalidad se integre (como el clásico Sybill). Esto también lleva a pensar por qué en Colombia somos reacios a acudir a la ayuda psicológica, a considerar que es solo para locos sin pensar que ‘de loco todos tenemos un poco’. El psicólogo y el psiquiatra pueden ayudarnos a que tengamos espacios para reflexionar sobre nosotros mismos; a controlar el temor de conocer nuestras propias debilidades.

En fin, además de ser un libro muy ameno, que logra describir un cuadro que puedes imaginar, hace pensar en que debemos respetar profundamente a las personas que caen en episodios difíciles pues nunca sabremos cuando nos llegarán. ¿Será que, si hubiéramos respetado a Iván como persona, se hubiera podido evitar que asesinará? ¿Será que, si Iván hubiera tenido ayuda psicológica oportuna, no hubiera asesinado sólo para huir de su soledad y no ser olvidado? Ibaldo Fandiño, quien se dedica a la administración educativa, explica que intenta en sus libros acercar al lector a reflexiones filosóficas; en éste también logra mostrar una faceta del entender la psicología desde el oficio de escritor y es un aporte para todos: no psicólogos, terapeutas y psicólogos que ejercemos en campos diferentes al clínico.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982